

Facultad de Ciberseguridad

**Método de Detección de Anomalías para Identificación de Malware en el
Motor Antivirus de Segurmática**

Trabajo de diploma para optar por el título de
Ingeniero en Ciberseguridad

Autor: Marideli Yabur Pérez

Tutor: Ing. Alayn Lado Chaviano

Co-tutor: Dr.C.PT. Lic. Manuel Villanueva Betancourt.

La Habana, diciembre de 2024

“Año 66 de la Revolución”

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

El autor del trabajo de diploma con título “***Método de Detección de Anomalías para Identificación de Malware en el Motor Antivirus de Segurmática***” concede a la Universidad de las Ciencias Informáticas los derechos patrimoniales de la investigación, con carácter exclusivo. De forma similar se declara como único autor de su contenido. Para que así conste firma la presente a los ____ días del mes de diciembre del año 2024.

Marideli Yabur Pérez

Firma del Autor

Ing. Alayn Lado Chaviano

Firma del Tutor

Dr. C. Manuel Villanueva Betancourt

Firma del Co-Tutor

DATOS DE CONTACTO

Nombre y apellidos del tutor: Alayn Lado Chaviano.

Institución: Universidad de las Ciencias Informáticas

Graduado de: Ing. en Ciencias Informáticas

Correo electrónico: alaynlch@uci.cu

Teléfono: 58510021

Líneas de investigación:

- ✓ Outlier Detection.
- ✓ Machine Learning and Deep Learning.
- ✓ Big data.

Nombre y apellidos del cotutor: Manuel Villanueva Betancourt.

Institución: Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.

Graduado de: Lic. en Educación. Especialidad Física.

Correo electrónico: manuelvb@infomed.sld.cu

Teléfono: 55161751

AGRADECIMIENTOS

Infinita gratitud a mis excelentes tutores de tesis, Dr.C.Manuel Villanueva Betancourt e Ing. Alayn Lado Chaviano, porque su guía en todo el proceso, fue lo más importante para avanzar en esta investigación, por su confianza, sus enseñanzas, tenacidad y seguimiento.

Gracias a todo el claustro de profesionales que de una forma u otra me dedicaron su tiempo y compartieron sus conocimientos y experiencias a lo largo de esta carrera, a la UCI por la oportunidad de superarme.

Mi sincera gratitud a todos los que han confiado en mí para esta tarea, a los que sin saberlo han ayudado en mi preparación profesional e individual, gracias por tantos retos y apoyo.

RESUMEN

En los últimos tres años, el impacto económico producido por ciberataques ha aumentado considerablemente, evidenciando la necesidad de sistemas antivirus más eficaces con métodos de detección complejos y automatizados, que estén al corriente de las nuevas tendencias en la generación de malwares. A nivel internacional, se han implementado investigaciones de inteligencia artificial, pero no existe aún un modelo perfecto, lo que ha llevado a que las investigaciones sean más frecuentes y profundas. Este estudio propone integrar un modelo de clasificación binaria al motor de Segurmática Antivirus, con el objetivo de mejorar la detección de anomalías en archivos Portables Ejecutables mediante técnicas de inteligencia artificial para la detección de programas malignos. Se utilizó un conjunto de datos de Kaggle y un dataset específico de binarios Portables Ejecutables de Windows, siguiendo la metodología KDD. Se desarrolló un enfoque integral que incluye la extracción de características relevantes, la construcción de un conjunto de datos y el entrenamiento de modelos de detección basados en aprendizaje supervisado y no supervisado. La solución propuesta establece una comunicación bidireccional entre el motor antivirus y el mejor modelo, permitiendo una mejor detección de amenazas informáticas de tipo Portables Ejecutables. Los resultados mostraron una alta precisión en la identificación de programas maliciosos, superando el estado del arte en los estudios sobre el conjunto de datos utilizado, con un F1-Score del 99%, mejorando así la eficacia del motor antivirus de Segurmática.

PALABRAS CLAVE

Anomalía, Antivirus, Ejecutables PE, Machine Learning, Malware.

ABSTRACT

In the last three years, the economic impact of cyber-attacks has increased considerably, highlighting the need for more effective antivirus systems with complex and automated detection methods that keep up with new trends in the generation of malware. Internationally, artificial intelligence research has been implemented, but there is still no perfect model, which has led to more frequent and deeper investigations. This study proposes to integrate a binary classification model to the Segurmática Antivirus engine, with the objective of improving the detection of anomalies in Executable Portable files using artificial intelligence techniques for malware detection. A Kaggle dataset and a specific dataset of Windows Executable Portable binaries were used, following the KDD methodology. A comprehensive approach was developed including relevant feature extraction, dataset construction and training of detection models based on supervised and unsupervised learning. The proposed solution establishes a bidirectional communication between the antivirus engine and the best model, allowing a better detection of Executable Portables type computer threats. The results showed a high accuracy in the identification of malicious programs, surpassing the state of the art in studies on the data set used, with an F1-Score of 99%, thus improving the effectiveness of Segurmática's antivirus engine.

KEYWORDS

Anomaly, Antivirus, PE Executables, Machine Learning, Malware.

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS	7
1.1. Conceptos y complementos	7
1.1.1. Ciberseguridad	7
1.1.2. Anomalía	8
1.1.3. Malwares	9
1.2. Estado del Arte.....	12
1.2.1. Antivirus	12
1.3. Metodología de Minería de Datos.....	28
1.3.1. Selección de la metodología de Minería de Datos	29
1.4. Lenguajes de programación	30
Conclusiones del capítulo.....	36
CAPÍTULO II: EVALUACIÓN DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE MEJORA	37
2.1. Entendimiento, conocimientos previos e identificación de la meta.....	37
2.2. Etapa de selección	39
2.3. Limpieza y preprocesamiento de los datos.....	40
2.4. Transformación de los datos	40
2.5. Modelo de aprendizaje.	43
Conclusiones del capítulo.....	47
CAPÍTULO III: EVALUACIÓN, APLICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN.....	48
3.1. Evaluación.....	48
3.1.1. Experimento 1: Comparación entre los resultados del conjunto de datos original.....	49
3.1.2. Experimento2: Comparación entre los modelos según la secuencia KDD.....	50
3.1.3. Experimento 3: Comparación entre los modelos tras aplicar GridSearchCV.....	51
3.2. Aplicación del Conocimiento Adquirido.....	52
3.3. Resultados de la Validación	53
3.4. Hallazgos de la Investigación	54
Conclusiones del capítulo.....	55
CONCLUSIONES FINALES	56
RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES	57
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	58
ANEXOS.....	64

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Tipos de Malware.....	9
Tabla 2 Estructura de un archivo PE.....	11
Tabla 3 Características extraídas.....	26
Tabla 4 Bibliotecas de Python para el proyecto (McFarland, 2024).....	33
Tabla 5 Comparación de Modelos df original	49
Tabla 6 Comparación de los resultados de los pasos 3 y 4 de KDD	50
Tabla 7 Comparación de los resultados tras aplicar GridSearchCV	51

Tabla 8 Relaciones del Entorno de Detección de Malware	52
Tabla 9 Bibliotecas para validación y cifrado de datos	53
Tabla 10 Resultados de la validación.....	54

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Esquema de heurística y firmas. Fuente: (Ruiz, 2019).....	14
Figura 2 Icono de Cylance	21
Figura 3 Icono de Microsoft Defender	21
Figura 4 Icono de NGAV	22
Figura 5 Icono de Segurmática	22
Figura 6 Estructura PE. Fuente: (Kim., 2018).....	23
Figura 7 Secuencia KDD. Elaboración propia.	29
Figura 8 Python	32
Figura 9 IDE PyCharm Professional 2023.1	35
Figura 10 IDE Google Colab	35
Figura 11 Modelo de la comprensión del problema. Elaboración propia.	37
Figura 12 Metodología para la realización del proyecto. Elaboración propia.....	39
Figura 13 Fase de Selección. Elaboración propia.	39
Figura 14 Fase de Preprocesamiento. Elaboración propia.....	40
Figura 15 Fase de Transformación. Elaboración propia.....	40
Figura 16 Fase de Aprendizaje. Elaboración propia.....	43
Anexo 11 Matriz de Predicción. Elaboración Propia.....	65

INTRODUCCIÓN

El impacto económico producido por ciberataques ha aumentado considerablemente en los últimos años. Según (PricewaterhouseCoopers, 2024) en los últimos tres años, el porcentaje de las compañías que han sufrido ciberataques con un impacto mayor al millón de dólares ha crecido hasta el 36% y más del 80% de las empresas esperan aumentar sus presupuestos en ciberseguridad en 2024 ([ver anexo 1](#)).

De estos ciberataques, se conoce que los malwares de tipo Portable Ejecutable (PE) han sido una de las principales armas utilizadas debido a su ubicuidad y capacidad para ejecutar código en sistemas Windows. Los atacantes utilizan malwares PE para infiltrarse en sistemas, robar información confidencial, cifrar archivos o incluso tomar el control completo de una máquina.

Su sofisticación ha aumentado con el tiempo, y su capacidad para evadir la detección mediante firmas tradicionales los ha transformado en uno de los más grandes retos para los antivirus actuales pues algunos malwares ahora pueden modificar su propio código, adaptándose a las defensas y evadiendo la detección.

Contexto y relevancia

Los atacantes están utilizando inteligencia Artificial (IA) generativa para crear malwares más sofisticados. Estos modelos generan variantes únicas, adaptándose a objetivos específicos y evitando patrones conocidos. La IA generativa permite crear malwares personalizados, con técnicas como redes generativas adversarias (GAN) o modelos de lenguaje (PricewaterhouseCoopers, 2024), eso sumado al proceso manual de creación de reglas de detección limita el número de binarios maliciosos que pueden detectarse, pues no se pueden tener en cuenta las capacidades de todos los nuevos desarrollos, lo cual hace evidente la necesidad de un nuevo enfoque en la detección que se maneja actualmente.

Los antivirus necesitan evolucionar para enfrentar estos desafíos y la detección basada en aprendizaje automático ha demostrado ser eficiente para reducir falsos positivos y detectar malwares más allá de la heurística tradicional.

Prueba de ello es la capacidad para crear modelos efectivos de detección de anomalías, sin depender en exclusiva de los casos de uso, reglas manuales y habilidad del analista. En lo que respecta al análisis de binarios maliciosos, diversos estudios, como los realizados por

(Hongfa Xue, 2019), Gibert (Gibert, 2019), y la investigación conocida como Sorel Data set (Richard Harang, 2020), han demostrado que el uso de técnicas de Inteligencia Artificial es viable y efectivo en la detección de malware.

Los modelos de IA pueden analizar características sutiles en archivos PE, como secuencias de bytes, llamadas a funciones y estructuras de datos, mejorando la precisión de la detección.

En resumen, la evolución de los malwares.exe y el uso creciente de IA generativa en el desarrollo de amenazas requiere una nueva generación de antivirus capaces de adaptarse y proteger contra ataques más sofisticados (PricewaterhouseCoopers, 2024). La detección basada en aprendizaje automático es fundamental para enfrentar estos desafíos y garantizar una mejora significativa en el campo de la ciberseguridad.

Propósito del Estudio

Este estudio se enfoca en adaptar la investigación realizada sobre el conjunto de datos Sorel por Sophos al motor de Seguridad Antivirus. El objetivo es habilitar la detección de muestras desconocidas de malware en archivos ejecutables portátiles (PE) mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial, específicamente aprendizaje automático.

Desde el punto de vista de la modelación del problema para la detección de malware en archivos PE mediante aprendizaje automático, existen varios problemas computacionales a tener en cuenta:

1. El volumen de muestras de malware que se genera diariamente es excesivamente grande para ser procesado por una sola computadora, por lo que el problema debe ser tratado en entornos distribuidos.
2. La creación manual de reglas de detección para identificar malware es un proceso laborioso y propenso a errores.
3. El flujo de muestras que ocurren por unidad de tiempo es elevado.

Problema de investigación

¿Cómo mejorar la detección de anomalías en archivos PE para la identificación de programas malignos?

Objetivo general: Desarrollar un método de detección automática de anomalías en archivos Portables Ejecutables (PE) para mejorar la identificación de programas malignos mediante la colaboración entre el motor antivirus de Seguridad y un modelo de aprendizaje automático.

Objeto de estudio: La detección automática de anomalías.

Campo de acción: Métodos de detección automática de anomalías para la identificación de malwares.

Objetivos específicos

Para abordar este problema, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Caracterizar el marco teórico-conceptual del problema de la detección de malware:
 - Documentar los enfoques basados en la detección de anomalías en archivos PE.
 - Analizar las características y comportamientos de los malwares tipo PE.
2. Desarrollar algoritmos basados en el aprendizaje supervisado para la detección de anomalías en malware:
 - Implementar algoritmos de aprendizaje supervisado que identifiquen anomalías en archivos PE.
 - Evaluar la efectividad de diferentes técnicas de aprendizaje supervisado en la detección de malware.
3. Validar la solución implementada mediante el diseño de experimentos sobre conjuntos de datos de referencia:
 - Diseñar y ejecutar experimentos utilizando conjuntos de datos de referencia.
 - Comparar los resultados obtenidos con otros algoritmos del estado del arte para evaluar la eficacia del método propuesto.

Planificación del Trabajo

La planificación del trabajo se establece a partir de las siguientes tareas a realizar:

1. **Elaboración del marco teórico de la investigación:** Estudio de conceptos clave como ciberseguridad, anomalía, aprendizaje automático, malware y antivirus.
2. **Investigación sobre el formato PE:** Identificación de características estáticas y dinámicas importantes para predicciones.
3. **Exploración y experimentación con el Sorel Data set:** Análisis de características de binarios y exploración del modelo implementado.
4. **Creación de Herramientas de Extracción de Características:** Estudio de las principales bibliotecas y creación de herramientas basadas en la información previa.

5. **Reproducción de la Investigación con Muestras Propias:** Creación de un dataset con binarios obtenidos por el motor antivirus de Segurmática aplicando herramientas de la tarea 4.
6. **Aplicación de las Tecnologías de Aprendizaje Automático:** Creación y ajuste de modelos, refinamiento de características y mejora de precisión.
7. **Selección del Modelo Más Apropriado:** Evaluación del rendimiento con métricas y validación cruzada.
8. **Integración de mejoras en el motor antivirus de Segurmática:** Configuración de sockets y direcciones IP para integrar el modelo.
9. **Aplicación de las pruebas de Calidad, validación y valoración:** Evaluación de la velocidad y exactitud de las predicciones en tiempo real y análisis de casos de detección imprecisa.

Enfoque y Método seguido

En el marco de este estudio, se desarrolló un enfoque integral para mejorar la detección de amenazas informáticas mediante la colaboración entre el motor antivirus de Segurmática y un modelo de aprendizaje automático. Inicialmente, se entrenaron y evaluaron diez modelos con un dataset de Kaggle para seleccionar el de mayor precisión y se implementó un programa para extraer características relevantes de los archivos detectados por el motor antivirus. Estas características incluyeron información sobre el tipo y sesiones de los archivos.

A continuación, se construyó un conjunto de datos utilizando las características extraídas de archivos maliciosos y benignos previamente identificados por el antivirus. Durante esta segunda fase, con el propósito de acotar el conjunto de binarios a analizar, se ha creado el dataset teniendo en cuenta únicamente binarios de tipo PE Windows siguiendo la investigación del Laboratorio Sophos Antivirus (SOREL Data set). Este dataset se utilizó para entrenar un modelo de detección, que se ajustó mediante pruebas con datos nuevos y casos en los que el antivirus no lograba una detección precisa.

Finalmente, se estableció una comunicación bidireccional entre el motor antivirus y el modelo, permitiendo que el primero enviara un .csv al segundo, quien respondía con predicciones sobre la presencia o no de amenaza.

Métodos teóricos

Analítico-sintético: En esta investigación, se descompuso el problema de detección de malware en componentes fundamentales, como las características específicas de los archivos PE y los comportamientos sospechosos. Luego, se integraron estos componentes para formar una comprensión completa del problema, permitiendo el desarrollo de un método avanzado de detección de anomalías.

Inductivo-deductivo: Se observó casos específicos de malware en los datasets de Kaggle y Sophos para formular generalizaciones y teorías sobre patrones de comportamiento malicioso. Posteriormente, se utilizaron estas teorías para hacer predicciones sobre nuevos casos de malware, mejorando la precisión del modelo.

Dialéctico-materialista: Se integró una comunicación bidireccional continua entre el motor antivirus y el modelo predictivo de amenazas, permitiendo una evolución constante en respuesta a nuevas amenazas. Este enfoque permitió identificar y analizar las contradicciones inherentes entre las tácticas de malware emergentes y las estrategias de defensa existentes, proporcionando una base teórica para el desarrollo de soluciones más robustas y adaptativas.

Histórico-lógico: Se analizó la evolución histórica de los sistemas de detección de malware, incluyendo modelos de desarrollo, técnicas, lenguajes y herramientas. Este análisis permitió identificar patrones y lecciones aprendidas relevantes para el desarrollo de nuevos enfoques y tecnologías de detección de malware, contextualizando la investigación dentro del panorama más amplio de la ciberseguridad.

Métodos Empíricos

Observación: Se observó y analizó el comportamiento del sistema y los malwares en un entorno real, recolectando datos sobre cómo interactúan los malwares con el sistema, qué vulnerabilidades explotan y cómo afectan el rendimiento y la seguridad del sistema. Esta observación permitió ajustar y mejorar el modelo de detección.

Experimentación: Se realizaron pruebas controladas y observaciones para validar hipótesis y teorías sobre la detección de malware luego de la selección de los conjuntos de entrenamiento y prueba. A través de la experimentación, se obtuvieron datos empíricos que ayudan a confirmar o refutar las suposiciones iniciales, permitiendo un mayor entendimiento de los fenómenos estudiados.

Análisis de Datos: Se recolectaron y analizaron datos existentes para encontrar patrones y tendencias.

Muestreo: Se llevó a cabo la selección de una muestra representativa del dataset para inferir conclusiones sobre sus características o atributos.

Aportes prácticos y sociales de la investigación

Se desarrolló un método informático que usa un algoritmo para la detección automática de malwares mediante la detección de anomalías.

El “Método de Detección de Anomalías para Identificación de Malware en el Motor Antivirus de Segurmática” es el principal aporte realizado por este trabajo de diploma, el mismo automatizará la tarea de detección de malwares en el motor antivirus, haciendo que sea más factible y reduciendo los falsos positivos.

La estructura del documento se desglosa mediante capítulos:

[Capítulo 1:](#) Aborda todas las bases teóricas relacionadas para el desarrollo del programa, referenciando a todas las investigaciones de la cual se extrajo información.

[Capítulo 2:](#) Refleja todo lo relacionado al diagnóstico el problema y la propuesta de solución.

[Capítulo 3:](#) Se enfoca en la evaluación, aplicación y resultados comparativos de los algoritmos teniendo en cuenta las métricas establecidas y se lleva a cabo un riguroso proceso de validación.

CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

En el ámbito de la ciberseguridad y la detección de malware, se enfrenta un desafío crítico: mejorar la precisión en la identificación de programas malignos. Este capítulo se centra en la adaptación de la investigación de Ember y Sorel al motor de Segurmática Antivirus, con el objetivo de permitir la detección de muestras desconocidas mediante técnicas de inteligencia artificial (IA). A lo largo de este capítulo, se exponen los fundamentos y referentes que sustentan esta investigación.

1.1. Conceptos y complementos

1.1.1. Ciberseguridad

Según el Artículo 5 del decreto No.360 “SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y LA DEFENSA DEL CIBERESPACIO NACIONAL” (Consejo de Ministros, 2019) la Ciberseguridad es el estado que se alcanza mediante la aplicación de un sistema de medidas (organizativas, normativas, técnicas, educativas, políticas y diplomáticas), destinado a garantizar la protección y el uso legal del ciberespacio. En la protección del ciberespacio se incluye la reducción de riesgos y vulnerabilidades, la creación de capacidades para detectar y gestionar eventos e incidentes y el fortalecimiento de la resiliencia.

Amenaza

El Artículo 6 define como amenaza a la situación o acontecimiento que puede causar daños a los bienes informáticos, sea una persona, un programa maligno o un suceso natural o de otra índole y representan los posibles atacantes o factores que inciden negativamente sobre las debilidades del sistema (Consejo de Ministros, 2019).

Ataque

Queda reflejado en el Artículo 7 como ataque al intento de acceso o acceso a un sistema o una red informática o terminal mediante la explotación de vulnerabilidades existentes en su seguridad (Consejo de Ministros, 2019).

Riesgo

En el Artículo 8 se identifica como riesgo a la probabilidad de que una amenaza se materialice sobre una vulnerabilidad del sistema informático y cause un impacto negativo en la organización (Consejo de Ministros, 2019).

Vulnerabilidad

El Artículo 9 define una vulnerabilidad como el punto o aspecto del sistema que muestra debilidad al ser atacado o que puede ser dañada su seguridad; representa los aspectos falibles o atacables en el sistema informático y califica el nivel de riesgo de un sistema (Consejo de Ministros, 2019).

1.1.2. Anomalía

Un cambio dentro de un patrón de datos, un valor atípico o un evento que se encuentre fuera de una tendencia estándar; una desviación de algo esperado o algo que no se ajusta a las expectativas. Una anomalía, o un valor atípico en un patrón, pueden indicar algo que está fuera de la norma o algo que posiblemente no esté bien. Pueden ser puntuales/globales, contextuales o colectivas (ServiceNow, 2022).

En el contexto de la ciberseguridad, la detección de anomalías puede ayudar a identificar y prevenir ataques, intrusos, malware y otras amenazas antes de que causen daño o comprometan la seguridad de sistemas, redes, aplicaciones y datos (Defensa, 2024).

Anomalías puntuales/globales: Un único punto de datos que se ha identificado como demasiado lejos del resto (ServiceNow, 2022).

Anomalías contextuales: Anomalía anormal en el contexto de un conjunto de datos, pero normal en el contexto de otro conjunto de datos. Este es el tipo más común de anomalía contextual en datos de series temporales (ServiceNow, 2022)

Anomalías colectivas: Cuando un subconjunto completo de datos es anómalo al compararlo con un conjunto más amplio de datos; los puntos de datos individuales no se tienen en cuenta cuando se identifican anomalías colectivas (ServiceNow, 2022).

Detección de anomalías: La identificación de un valor atípico raro o un punto de datos fuera de las tendencias de un conjunto de datos. Las anomalías pueden indicar eventos sospechosos, fallos, defectos o fraude (ServiceNow, 2022).

1.1.3. Malwares

La palabra “malware” según (Kaspersky, 2024) es una contracción de “software malicioso”. El malware es software intruso que está diseñado deliberadamente para provocar daños en equipos y sistemas informáticos.

La autora asume que, malware puede ser considerado como una anomalía en un conjunto de datos que representa el comportamiento normal de los programas de software. Esto se debe a que a menudo exhibe comportamientos o características que son significativamente diferentes a los del software legítimo.

Tipos de Malwares

Si bien algunas categorías de malware son conocidas (al menos por nombre), otras no tanto (Kaspersky, 2024):

Tabla 1 Tipos de Malware

Tipo de Malware	Descripción
Adware	Software publicitario que muestra anuncios no deseados y recopila datos de usuarios sin consentimiento. No todo el adware es malicioso. Se puede controlar con bloqueadores de publicidad.
Spyware	Malware que se esconde en dispositivos, controla su actividad y roba información confidencial. Se propaga explotando vulnerabilidades o mediante troyanos.
Ransomware	Bloquea el acceso a sistemas o datos hasta que se pague un rescate. El criptomalware cifra archivos y exige pago en criptomonedas. Es una amenaza persistente para muchas industrias.
Troyanos	Se disfrazan de software legítimo para engañar al usuario y ejecutar software malicioso. Permiten a ciberdelincuentes eliminar, modificar o capturar datos y acceder a redes.
Gusanos	Se propagan explotando vulnerabilidades del sistema operativo. Se replican sin acciones externas y pueden ejecutar cargas dañinas como eliminar archivos, cifrar datos o crear botnets.
Virus	Código que se inserta en aplicaciones y se ejecuta cuando se abren. Pueden robar datos, ejecutar ataques DDoS o ransomware. Se

	propagan por sitios web infectados, transferencias de archivos o correos electrónicos.
Keyloggers	Tipo de spyware que monitorea la actividad del usuario. Pueden ser legítimos o maliciosos, y se usan para robar contraseñas e información bancaria. Se propagan por phishing o descargas maliciosas.
Bots y botnets	Un bot es un equipo infectado controlado remotamente. Los botnets son colecciones de bots usados para ataques DDoS, spam y propagación de malware.
Malware de PUP	Programas potencialmente indeseables que incluyen anuncios y barras de herramientas. No siempre son malware, pero se descargan sin que los usuarios se den cuenta.
Híbridos	Combinación de diferentes tipos de malware, como troyanos, gusanos y virus. Aparecen como troyanos, pero se propagan como gusanos.
Malware sin archivos	Utiliza programas legítimos para infectar equipos sin dejar rastros. Infecta directamente la memoria y es difícil de detectar y eliminar.
Bombas lógicas	Malware que se activa en condiciones específicas, como una fecha o al iniciar sesión. Pueden causar daños desde cambiar datos hasta hacer discos duros ilegibles.

Formas de propagaciones más comunes:

- **Correo electrónico:** El malware puede enviar correos infectados o con enlaces maliciosos, propagándose cuando los destinatarios interactúan con ellos (Kaspersky, 2024).
- **Medios físicos:** Los hackers pueden usar unidades USB infectadas para distribuir malware, comúnmente en espionaje corporativo (Kaspersky, 2024).
- **Alertas emergentes:** Falsas alertas de seguridad que engañan a los usuarios para descargar software que puede contener malware (Kaspersky, 2024).
- **Vulnerabilidades:** Defectos de seguridad en el software que permiten el acceso no autorizado al equipo, hardware o red (Kaspersky, 2024).

- **Puertas traseras:** Aperturas intencionales o accidentales en la seguridad del software, hardware, redes o sistemas (Kaspersky, 2024).
- **Descargas ocultas:** Descargas de software no deseado, con o sin el conocimiento del usuario (Kaspersky, 2024).
- **Escala de privilegios:** Ataques donde el atacante obtiene acceso elevado a un equipo o red para ejecutar un ataque (Kaspersky, 2024).
- **Homogeneidad:** Riesgo aumentado de propagación de gusanos si todos los sistemas usan el mismo sistema operativo y red (Kaspersky, 2024).
- **Amenazas combinadas:** Malware que combina características de varios tipos, explotando diferentes vulnerabilidades y dificultando su detección y detención (Kaspersky, 2024).

Packer o empaquetador: Compresor de archivos, que reduce significativamente el tamaño del malware y, a su vez, sirve para evadir sistemas de seguridad informática (Cilleruelo, 2024).

Archivos Ejecutables PE: Según (Cilleruelo, 2024) un archivo de formato PE sirve para decirle a los cargadores de los sistemas operativos qué información necesitan para administrar el código ejecutable empaquetado. La información que requiere el sistema, a grandes rasgos, contiene referencias a bibliotecas dinámicas a importar, importar/exportar tablas de API, cuánto espacio de memoria reservar. (El PE nunca se mapea entero, solo por partes).

La estructura de dicha información se puede ver de la siguiente manera:

Tabla 2 Estructura de un archivo PE

Sección	Descripción
Encabezado DOS	Ocupa 64 bytes. Tiene un magicnumber «e_magic» que identifica si es un fichero compatible con DOS («MZ»). Los últimos 4 bytes indican dónde está la cabecera del PE (e_lfanew).

Stub DOS	Se ejecuta al inicio. Imprime «Este programa no se puede ejecutar en modo DOS» si el PE no es compatible. Suele ocupar 57 bytes.
Encabezado del PE	Localizado mediante «e_lfanew» en la cabecera DOS. Contiene: SIGNATURE (firma DWORD de 4 bytes), IMAGE_FILE_HEADER (información básica del fichero), y IMAGE_OPTIONAL_HEADER (información extra para cargar el ejecutable).
Encabezado opcional de imagen	Contiene información detallada como: Magic (arquitectura del SO), AddressOfEntryPoint (dirección de entrada), BaseOfCode&BaseOfData (RVA de código y datos).
Directorio de datos	Indica la ubicación de componentes importantes. Incluye estructuras como ExportTableAddress, ImportTableAddress, ResourcesTable, ImportAddressTable.
Tabla de encabezado de sección	Contiene información sobre las secciones del ejecutable: SizeOfRawData (tamaño real de la sección), VirtualSize (tamaño en memoria), PointerToRawData (desplazamiento de datos sin procesar).
Secciones	Partes del archivo que contienen: .text (código ejecutable), .data (datos inicializados), .rdata/.idata (tabla de importaciones), .reloc (información de reubicaciones), .rsrc (recursos), .debug (información de depuración), .edata (funciones y DLL exportadas).

1.2. Estado del Arte

1.2.1. Antivirus

Un antivirus es un tipo de software que se utiliza para evitar, buscar, detectar y eliminar virus de una computadora. Una vez instalados, la mayoría de software antivirus se ejecutan automáticamente en segundo plano para brindar protección en tiempo real (Essentials,

2023). La mejor forma de protegerse de un ataque de malware y de programas potencialmente indeseables es a través del uso de un antivirus integral (Kaspersky, 2024).

Los programas integrales de protección contra virus ayudan a resguardar archivos y hardware de malware, como gusanos, troyanos y programas espía, y además pueden ofrecer protección adicional, como barreras de protección (firewall) personalizables y bloqueos de sitios web (Essentials, 2023).

El primer antivirus comercial fue lanzado por la compañía alemana G Data Software en el año 1987. Esta herramienta se llamó "Antivirus Toolkit" y se encargaba de detectar y eliminar virus informáticos en sistemas operativos DOS (McAfee, 2020).

Estos han evolucionado mucho desde su aparición en la década de 1980. A medida que las amenazas informáticas han evolucionado, también lo han hecho los programas de antivirus y con ellos su forma de realizar las detecciones, parte donde se encuentra la problemática a resolver.

Métodos de Detección

Los antivirus han utilizado principalmente detecciones basadas en firmas, reglas YARA, heurística y más recientemente algunos han comenzado a implementar soluciones basadas en aprendizaje automático.

Firmas y Reglas YARA

Según (Ramiro, 2017), las detecciones basadas en firmas calculan el hash de un archivo y lo comparan con una base de datos de firmas de malware conocidas. Este método es rápido y fácil de implementar, pero tiene limitaciones cuando el malware está ofuscado o modificado, ya que solo detecta variantes que coinciden exactamente con las firmas existentes.

Las reglas YARA son expresiones booleanas que definen patrones específicos en archivos, incluyendo cadenas de texto, expresiones regulares y condiciones basadas en características del malware. A diferencia de las firmas, permiten una mayor detección dependiendo de la regla definida, aunque escribir reglas efectivas requiere conocimientos especializados (Ramiro, 2017).

Combinando firmas y reglas YARA, se pueden detectar tanto amenazas conocidas como patrones específicos de comportamiento malicioso.

Heurística

La heurística se basa en reglas predefinidas para identificar comportamientos sospechosos.

Estas reglas son más precisas que las firmas y pueden detectar variantes de malware incluso si modifican ciertas características (Ruiz, 2019).

Debido a su enfoque amplio puede generar alertas incorrectas o falsos positivos y no siempre detecta amenazas desconocidas potencialmente dañinas.

Figura 1 Esquema de heurística y firmas. Fuente: (Ruiz, 2019)

Machine Learning

Es un campo científico y, más particularmente, una subcategoría de inteligencia artificial. Consiste en dejar que los algoritmos descubran patrones recurrentes, en conjuntos de datos (Schapira, 2021).

El aprendizaje automático ayuda al software antivirus a detectar nuevas amenazas sin depender de las firmas. Puede entrenarse para reconocer los signos de archivos buenos y malos, lo que le permite identificar malwares vistos antes o no (Jareth, 2020). Esta técnica puede adaptarse a nuevas amenazas sin actualizaciones manuales constantes.

Sin embargo, la capacidad del modelo para aprender de manera efectiva depende de que el conjunto de datos esté perfectamente etiquetado, lo que puede ser difícil y requerir muchos recursos. Una sola entrada mal etiquetada utilizada por el modelo para tomar una decisión, puede dar lugar a errores que luego se utilizan como base para el aprendizaje futuro (Jareth, 2020).

Algoritmos de Aprendizaje

Dependiendo de los datos disponibles y la tarea a realizar, se puede elegir entre distintos tipos de aprendizaje:

- **Aprendizaje supervisado:** Este tipo de aprendizaje se basa en datos etiquetados, es decir, datos para los cuales se conoce la respuesta correcta (Gonzalez, 2024). Dentro del aprendizaje supervisado, existen dos tipos de modelos:

1. Modelos de Clasificación: Producen una etiqueta discreta como salida, perteneciente a un conjunto finito de etiquetas posibles. Pueden ser:
 2. Binarios: Predicen entre dos clases (por ejemplo, malware o no malware).
 3. Multiclase: Predicen entre más de dos clases (por ejemplo, clasificación de animales, análisis de sentimientos, etc.).
- **Aprendizaje No Supervisado:** Este tipo de aprendizaje trabaja con datos no etiquetados, lo que significa que el algoritmo debe encontrar patrones y estructuras por sí mismo (Gonzalez, 2024) permitiendo:
 1. Reducción de Dimensionalidad: Simplificar conjuntos de datos.
 2. Agrupación por Afinidad: Definir una métrica de similitud o distancia para comparar los datos entre sí.
 - **Aprendizaje Semi-Supervisado:** Combina elementos de los dos tipos anteriores. Se comienza etiquetando manualmente una pequeña porción de los datos. Luego, se entrenan algoritmos supervisados con estos datos etiquetados y se utilizan los modelos resultantes para etiquetar el resto de los datos. Finalmente, se entrena un algoritmo supervisado utilizando tanto las etiquetas manuales como las generadas por los modelos anteriores.
 - **Aprendizaje por Refuerzo:** Este tipo de aprendizaje se basa en la interacción con un entorno, donde el agente recibe recompensas o castigos según sus acciones (Gonzalez, 2024). El agente aprende a través de prueba y error, fijando objetivos a largo plazo para obtener una recompensa general máxima y lograr una solución óptima. Se aplica en áreas como la robótica, la optimización de recursos y los sistemas de control.

Modelos de Aprendizaje Automático Desarrollados

- **Artificial Neural Network (ANN):** Las Redes Neuronales Artificiales (ANN) son modelos de aprendizaje automático inspirados en el cerebro humano. Utilizan datos históricos para identificar patrones y clasificar datos entrantes. En el contexto de la detección de malware, las ANN pueden superar las limitaciones de los métodos basados en firmas, como se menciona en el artículo “Malware Classification and Detection Using Artificial Neural Network” (Shahpasand, 2018).

- Decision Trees (DT): Los Árboles de Decisión son herramientas poderosas para la clasificación y predicción. En la detección de malware, los árboles de decisión pueden analizar características específicas de los archivos para identificar comportamientos maliciosos. Un ejemplo de su aplicación se encuentra en el estudio “Malware Detection Through Decision Tree Classifier” (Library, 2013).
- Gradient Boosting (GBC): El Gradient Boosting es un algoritmo prominente que combina múltiples árboles de decisión débiles para crear un modelo robusto. Este enfoque ha demostrado ser efectivo en la detección de malware, como se describe en el artículo “Static PE Malware Detection Using Gradient Boosting Decision Trees” (Pham Huu-Danh, 2018).
- Isolation Forest (IF): El Isolation Forest es un algoritmo de detección de anomalías que identifica outliers mediante la partición binaria de los datos. Es especialmente útil para detectar comportamientos anómalos en datos de malware, como se menciona en “Anomaly Detection Using Isolation Forest” (College, 2024).
- K-Nearest Neighbors (KNN): El clasificador de K-vecinos más cercanos es un método supervisado que clasifica los datos basándose en la proximidad en el espacio de características. En la detección de malware, KNN puede identificar patrones locales y vecindarios relevantes. Un ejemplo de su aplicación se encuentra en el estudio “An Optimized KNN Model for Signature-Based Malware Detection”, donde se logró una precisión del 98.17% en la detección de malware utilizando este modelo (Assegie, 2021).
- Logistic Regression (LR): La Regresión Logística es un método estadístico utilizado para problemas de clasificación binaria. En la detección de malware, LR puede identificar características significativas y proporcionar una rápida convergencia, como se menciona en “Malware Detection Using Machine Learning Models” (Glaucio H. S. Carvalho, 2021).
- Naïve Bayes Classifier (NBC): El Clasificador Naïve Bayes es un método basado en la probabilidad que toma decisiones basadas en la verosimilitud bayesiana. Este enfoque ha demostrado ser efectivo en la detección de malware, como se describe en

“An Efficient Detection of Malware by Naive Bayes Classifier” (Sanjay K. Sahay, 2019).

- Random Forest (RF): El Random Forest es una metodología de conjunto que mejora la precisión y robustez de los algoritmos de aprendizaje automático. En la detección de malware, RF puede clasificar rápidamente archivos maliciosos y benignos, como se menciona en “Framework for Detection of Malware Using Random Forest Classifier” (Arora, 2023).
- Support Vector Machine (SVM): La Máquina de Vectores de Soporte es un modelo supervisado que clasifica problemas importantes en dos grupos. En la detección de malware, SVM puede utilizar características de opcode para identificar comportamientos maliciosos, como se describe en “Leveraging Support Vector Machine for Opcode Density Based Detection of Malware” (Dehghantanha, 2018).
- Light Gradient Boosting Machine (LGBM): LightGBM es un marco de aprendizaje automático de alto rendimiento diseñado para tareas de clasificación y regresión. En la detección de malware, LightGBM ha demostrado ser altamente efectivo, como se menciona en “Robust Intelligent Malware Detection using Light GBM Algorithm” (Alkasassbeh, 2020) ([Ver anexo 2](#)).

Aprendizaje Automático en Flujo de Datos

Las técnicas tradicionales de minería de datos, que utilizan el aprendizaje por lotes, se centran en analizar datos almacenados en repositorios estáticos. Sin embargo, estas técnicas no son adecuadas para datos generados continuamente por ciertas aplicaciones, como la detección de malware en archivos ejecutables portátiles (PE) (Ramos Fernández, 2019).

Guardar grandes cantidades de información en bases de datos no es práctico, ya que estas tienen un tamaño fijo y la cantidad de datos puede ser infinita. Además, los datos se generan a gran velocidad y los patrones pueden cambiar dinámicamente debido a entornos no estacionarios. Por lo tanto, las técnicas de aprendizaje automático deben adaptarse continuamente a estos cambios para mantener un buen rendimiento (Ramos Fernández, 2019).

Los modelos de aprendizaje automático deben actualizarse constantemente con nuevos datos para ofrecer un buen desempeño en la detección de malware, teniendo en cuenta restricciones temporales que impiden realizar múltiples ciclos de lectura de datos durante el entrenamiento. Los sistemas modernos deben considerar la rapidez y continuidad con la que se generan los datos hoy en día, conocidos como flujo de datos. Debido a la importancia de extraer conocimiento de estos datos, se han realizado muchas investigaciones en el campo del aprendizaje automático aplicado a flujo de datos en los últimos años (Ramos Fernández, 2019).

Desarrollar algoritmos de aprendizaje automático para el manejo de flujo de datos implica varios desafíos: las instancias del flujo de datos deben ser procesadas una sola vez, ya que no es práctico almacenar grandes cantidades de datos en bases de datos de tamaño fijo, no hay control sobre el orden en el que los objetos de datos deben ser procesados, lo que añade complejidad al manejo de los datos, el tamaño de un flujo de datos se debe suponer que es ilimitado, lo que implica que los algoritmos deben ser capaces de manejar datos infinitos, el proceso de generar un flujo de datos puede ser no estacionario, es decir, los patrones en los datos pueden cambiar dinámicamente debido a entornos cambiantes, la memoria utilizada por los algoritmos es limitada, lo que requiere que los algoritmos sean eficientes en el uso de recursos, el trabajo realizado por los algoritmos debe cumplir con restricciones estrictas de tiempo, ya que los datos se generan a gran velocidad, el modelo inducido por los algoritmos debe llevar a cabo tareas de predicción en cualquier momento, asegurando que el modelo esté siempre actualizado, pueden aparecer nuevas clases que requieran ser modeladas para mantener un buen desempeño del modelo, pueden ocurrir problemas relacionados con valores faltantes, sobreajuste del modelo, variables irrelevantes y redundantes, y desbalanceo de las clases (Ramos Fernández, 2019).

Para abordar estos problemas, existen tres enfoques principales (Ramos Fernández, 2019):

- Entrenar un clasificador con nuevos datos, aunque es costoso.
- Detectar cambios en los patrones de datos y reentrenar el modelo si es necesario.
- Realizar un aprendizaje incremental para adaptar el modelo gradualmente a los cambios.

Uno de los principales desafíos en el aprendizaje automático cuando se trabaja con flujos de datos es que la distribución subyacente de los datos puede cambiar con el tiempo. Esto

significa que los patrones y relaciones que el modelo aprendió inicialmente pueden dejar de ser válidos a medida que los datos evolucionan (Ramos Fernández, 2019).

Este cambio en la distribución de los datos se conoce como **distribución no estacionaria**. En un entorno no estacionario, los datos no siguen un patrón fijo y pueden variar de manera impredecible, afectando la precisión y el rendimiento del modelo, ya que los datos nuevos pueden no coincidir con los datos en los que el modelo fue entrenado (Ramos Fernández, 2019).

El fenómeno de cambio en la distribución de los datos se denomina **Concept Drift (CD)**. La palabra “concept” se refiere al **concepto inherente en los datos** que el modelo está tratando de aprender y predecir. Cuando este concepto cambia, el modelo necesita adaptarse para seguir siendo preciso (Ramos Fernández, 2019).

Para modelos de detección binaria, el enfoque más adecuado suele ser el aprendizaje incremental. Este permite que el modelo se adapte gradualmente a los cambios en los datos, lo cual es crucial para mantener un buen rendimiento en entornos no estacionarios. Además, el aprendizaje incremental es más eficiente en términos de costos computacionales y memoria, ya que no requiere reentrenar el modelo desde cero cada vez que hay nuevos datos (Ramos Fernández, 2019).

El enfoque de detección de cambios en los patrones de datos también puede ser útil, especialmente si se combina con el aprendizaje incremental. Detectar cambios relevantes y ajustar el modelo en consecuencia puede mejorar la precisión y la adaptabilidad del modelo.

Métricas para comparar modelos de aprendizaje automático

- F1 Score: Dada por la media armonía de precisión y recall, combina ambas métricas en una sola, donde la puntuación de la F1 alcanza su mejor valor en 1 (precisión y recall perfectas) y el peor en 0 ([Ver anexo 3](#)).
- Sensitivity (Recall): Se refiere a la tasa positiva verdadera y resume qué tan bien se predijo la clase positiva ([Ver anexo 3](#)).
- Precision: Se refiere a la proporción de verdaderos positivos entre todos los casos que el modelo ha identificado como positivos. Mide la exactitud de las predicciones positivas del modelo ([Ver anexo 3](#)).

- **Specificity:** Es el complemento de la sensibilidad, o la verdadera tasa negativa, y resume qué tan bien se predijo la clase negativa ([Ver anexo 3](#)).
- **G-Mean:** Combina la sensibilidad y la especificidad en una sola puntuación que equilibra ambas preocupaciones ([Ver anexo 3](#)).
- **ROC AUC:** Aunque generalmente son efectivos, la curva ROC y el AUC de ROC pueden ser optimistas bajo un desequilibrio de clase severo, especialmente cuando el número de ejemplos en la clase minoritaria es pequeño ([Ver anexo 3](#)).

Un **verdadero positivo** ocurre cuando el sistema de detección de malware identifica correctamente un archivo como malicioso.

Un **falso positivo** ocurre cuando el sistema de detección de malware identifica incorrectamente un archivo benigno como malicioso.

Ejemplo en Detección de Malware

- **Verdadero Positivo:** Un archivo ejecutable que contiene un troyano es detectado correctamente por el antivirus.
- **Falso Positivo:** Un archivo ejecutable legítimo, como un instalador de software, es incorrectamente identificado como malware por el antivirus.

Aplicaciones prácticas de la IA en la detección de malware

1. **Sistemas de prevención de Intrusiones (IPS):** Utilizan IA para analizar el tráfico de red y detectar comportamientos anómalos que podrían indicar un ataque de malware (Martorell, 2024).
2. **Análisis de archivos y URLs:** Herramientas basadas en IA pueden escanear archivos y URLs para identificar contenido malicioso antes de que pueda infectar un sistema (Martorell, 2024).
3. **Automatización de respuestas a incidentes:** La IA puede automatizar la respuesta a incidentes de seguridad, tomando medidas inmediatas para aislar y mitigar las amenazas antes de que se propaguen (Martorell, 2024).

Vistas al Futuro de los Antivirus

El aprendizaje automático sigue transformando la industria de la ciberseguridad. A medida que los ataques evolucionan, los antivirus deben adaptarse. La combinación de Machine

Learning con otras técnicas, como el análisis de comportamiento y la inteligencia colectiva, garantizará una protección más sólida en el futuro (Martorell, 2024).

Antivirus que utilizan inteligencia artificial para la detección de malware

Muchos proveedores de antivirus están incorporando IA en sus productos para mejorar la detección de malware. Estos sistemas pueden identificar y bloquear amenazas en tiempo real, incluso aquellas que no tienen una firma conocida (Martorell, 2024).

Cylance desarrolla Inteligencia Artificial desde 2012 aplicada al mundo de la seguridad informática.

Figura 2 Icono de Cylance

Sus productos y servicios evitan de forma proactiva la ejecución de amenazas avanzadas y malware persistente en los terminales donde se ejecuta, permitiendo un nivel de seguridad extremadamente alto. Utiliza algoritmos de machine learning para predecir y prevenir amenazas. Su enfoque se basa en el análisis de comportamiento y características de archivos. El objetivo es detectar malware conocido y desconocido sin depender solo de firmas (McClure, 2019).

Si la inteligencia artificial es el camino del futuro, entonces el antivirus Microsoft Defender tiene una maravillosa ventaja (Castro, 2022).

Figura 3 Icono de Microsoft Defender

Analiza archivos y actividades en tiempo real para identificar patrones maliciosos y su capacidad de adaptación lo hace efectivo contra amenazas emergentes (Castro, 2022).

Next-Gen Antivirus (NGAV), es una solución de ciberseguridad avanzada que además realiza análisis forense de los incites, mitiga exploits con el fin de anticipar y prevenir amenazas tanto conocidas como desconocidas (Lucía Jiménez, 2024).

Figura 4 Icono de NGAV

Una de las características que destaca de este antivirus es que puede monitorear de manera continua y responder de forma proactiva a las amenazas. Así establece la protección de múltiples capas contra el malware. Combinando machine learning y heurística, detecta tanto malwares conocidos como desconocidos (Lucía Jiménez, 2024).

Antivirus a nivel nacional

Segurmática Antivirus es un producto 100 % cubano, que contribuye a elevar la seguridad informática del sistema operativo de las computadoras, cuenta con una interfaz amigable y sencilla, que consume pocos recursos y fácil acceso a las actualizaciones, las cuales son incrementales (Comunicadora, 2020).

Figura 5 Icono de Segurmática

Funciona en cualquier sistema operativo Windows y UNIX a partir de XP+SP3. Brinda protección permanente y búsqueda en demanda. Además de contar con el único laboratorio antivirus del país que da la posibilidad de respuesta en breve tiempo ante cualquier problema con su equipo por un grupo de especialistas que le brindaran soporte técnico (Comunicadora, 2020).

Modelos y Enfoques Previos

El Laboratorio Antivirus de Segurmática constantemente está generando nuevas detecciones de programas malignos para incorporar al Motor Antivirus, dichas detecciones se realizan a través de cadenas o por medio de algoritmos de detección y descontaminación heurísticos

y/o complejos. El problema surge al encontrarse con una gran cantidad de muestras, el reto de mejorar el nivel de identificación de programas malignos y reducir las falsas alarmas. La imposibilidad de realizar estas clasificaciones manualmente aparece cuando se dispone de miles de muestras y un tiempo limitado hasta que aparezcan nuevas, ya que la distribución de malware es constante y necesita de este proceso diariamente.

Al utilizar técnicas de aprendizaje automático para el análisis, se puede mejorar la precisión en la identificación de programas malignos, lo que a su vez puede reducir la cantidad de falsas alarmas y aligerar la carga de trabajo a los especialistas.

Tipos de características

Según las investigaciones revisadas, una de las principales fuentes de datos que proporciona los archivos ejecutables y que se pueden utilizar en los algoritmos de aprendizaje automático para la detección de archivos maliciosos es String n-grams, una técnica de minería de texto donde n representa una cantidad de técnicas o caracteres consecutivos en una frase (Teuvo Kohonen, 1998). Estas cadenas se pueden encontrar en ejecutables en forma de comentarios, URL, mensajes de impresión, nombres defunciones, comandos de importación de bibliotecas etc.

Figura 6 Estructura PE.
Fuente: (Kim., 2018)

Algunas investigaciones han utilizado los datos extraídos de la cabecera NT(NT_HEADERS) para detectar la naturaleza del archivo analizado (Kim., 2018). Esta es la cabecera principal del encabezado PE y contiene la firma Dword y firma PE del archivo, el archivo de cabecera (FILE_HEADER) que contiene la información más básica sobre el diseño del archivo y cabecera opcional contiene la información más crítica del archivo.

Otros estudios como los de Michael Sikorski (Sikorski, Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software, 2012) especifican el uso de las bibliotecas DLL, incorporados en la sección rdata del encabezado PE, y de las llamadas a las funciones DLL como datos significativos a la hora de detectar archivos malwares.

La utilización de cabeceras de PE para la detección de archivos de

tipo Malware o benignos han resultado más eficaces que las características de n-grama específicamente características como:

- **TimeStamp** que representa la fecha y hora en que el archivo fue creado o modificado, se utiliza para identificar patrones temporales en archivos maliciosos, ya que los creadores de malware a menudo manipulan estas marcas de tiempo para evadir la detección (Chen, 2018).
- **Characteristics** contiene banderas que describen las características del archivo, como si es ejecutable o un archivo DLL, pueden ser indicativas de comportamientos maliciosos específicos (Karl-Bridge-Microsoft, 2024).

Estas características se encuentra en la cabecera opcional del archivo PE:

- **MajorLinkerVersion** indica la versión del linker utilizado para crear el archivo. Los archivos maliciosos pueden utilizar versiones específicas de herramientas de desarrollo que son menos comunes en software legítimo (Oxrick, 2021).
- **SizeOfInitializedData** representa el tamaño de la sección de datos inicializados. Los archivos maliciosos a menudo tienen tamaños de datos inusuales que pueden ser detectados mediante esta característica (Oxrick, 2021).
- **AddressOfEntryPoint** indica la dirección de entrada del archivo ejecutable, puede ser utilizada para detectar comportamientos sospechosos en el código (Karl-Bridge-Microsoft, 2024). **Checksum** es la suma de verificación del archivo. Los archivos maliciosos pueden tener checksums manipulados para evadir la detección (pracsec, Practical Security Analytics LLC, 2019).
- **DllCharacteristics** contiene características específicas de los archivos DLL, incluyendo información sobre la seguridad y la protección del archivo (Karl-Bridge-Microsoft, 2024).

Estas características se encuentran en las secciones del archivo PE:

- **SectionMinEntropy** representa la entropía mínima de las secciones del archivo. Una alta entropía puede indicar encriptación o empaquetado de datos, lo cual es común en archivos maliciosos.

- **SectionMaxPhysical** indica el tamaño máximo físico de las secciones del archivo. Los archivos maliciosos pueden tener tamaños de secciones inusuales que pueden ser detectados mediante esta característica.
- **SectionMaxChar** representa las características máximas de las secciones del archivo, incluyendo permisos de lectura, escritura y ejecución, puede ser indicativa de comportamientos maliciosos (0xRick, 2021).

Estas características se encuentran en la tabla de importación del archivo PE:

- **DirectoryEntryImport** contiene información sobre las funciones importadas por el archivo. Los archivos maliciosos pueden importar funciones específicas para sus actividades.
- **DirectoryEntryImportSize** indica el tamaño de la tabla de importación.

Esta característica se encuentra en la tabla de exportación del archivo PE:

- **DirectoryEntryExport** contiene información sobre las funciones exportadas por el archivo. Esta información puede ayudar a identificar comportamientos sospechosos (Baker, 2023).

Esta característica se encuentra en la tabla de recursos del archivo PE:

- **ImageDirectoryEntryResource** proporciona información sobre los recursos del archivo. Los archivos maliciosos pueden incluir recursos inusuales que pueden ser detectados mediante esta característica (Karl-Bridge-Microsoft, 2024).

Esta información se encuentra en la tabla de seguridad del archivo PE:

- **ImageDirectoryEntrySecurity** contiene información sobre las características de seguridad del archivo, incluyendo firmas digitales y otros mecanismos de seguridad y puede ser utilizada para identificar archivos maliciosos (0xRick, 2021).

Eficacia de las características

- Características como **SectionMinEntropy** y **SectionMaxPhysical** han mostrado ser efectivas para identificar archivos maliciosos debido a sus patrones inusuales de entropía y tamaño (Lambert, 2022).
- La utilización de características como **TimeStamp**, **Characteristics**, y **MajorLinkerVersion** ha demostrado ser útil en la detección de malware, aunque

algunos estudios sugieren que estas características pueden ser manipuladas por los creadores de malware para evadir la detección (gitbook, 2024).

- Investigaciones recientes han argumentado que algunas características, como **DirectoryEntryImportSize**, no siempre son útiles para la detección práctica de malware, ya que las diferencias entre software malicioso y benigno no son lo suficientemente significativas (Baker, 2023).

No se puede olvidar que el autor del archivo malware podría ofuscar ciertos parámetros del encabezado PE, que permitan convertir en ineficaces el uso de sus características. La mejor forma de evitar este escenario sería detectar la entropía de las secciones y las características del encabezado. Una alta entropía en el encabezado del archivo mostraría un encriptado en sus datos, la presencia de una sección con características de lectura, escritura y ejecución significaría un posible empaquetado de los datos.

Sin embargo, si se utilizan todas estas características en conjunto para el entrenamiento de un modelo basado en aprendizaje automático, se puede mejorar significativamente la precisión en la detección de malware. La combinación de múltiples características permite al modelo capturar patrones complejos y sutiles que podrían no ser evidentes al analizar características individuales. Esto puede resultar en una detección más robusta y efectiva de archivos maliciosos (Glaucio H. S. Carvalho, 2021).

Conjunto de Datos utilizado en la Investigación

El dataset “Benign&Malicious PE Files” de Kaggle, publicado por el usuario “mauricio”, es una fuente valiosa que contiene 79 características de archivos PE, tanto benignos como maliciosos. Este dataset es ampliamente utilizado en la investigación de detección de malware debido a su diversidad y tamaño. Para la detección de malware en archivos PE, se deciden tomar 16 características clave, incluyendo:

Tabla 3 Características extraídas

Variable	Significado
TimeStamp	Indica cuándo se creó o modificó el archivo ejecutable.
Characteristics	Atributos que describen las características del archivo.

MajorLinkerVersion	Versión principal del enlazador utilizado para crear el archivo.
SizeOfInitializedData	Tamaño de los datos inicializados en el archivo.
AddressOfEntryPoint	Dirección de entrada del punto de inicio del programa.
Checksum	Suma de verificación utilizada para verificar la integridad.
DllCharacteristics	Atributos específicos de los archivos DLL.
SectionMinEntropy	Entropía mínima de las secciones del archivo.
SectionMaxPhysical	Tamaño físico máximo de las secciones del archivo.
SectionMaxChar	Características máximas de las secciones del archivo.
DirectoryEntryImport	Información sobre las funciones importadas por el archivo.
DirectoryEntryImportSize	Tamaño de la tabla de importación.
DirectoryEntryExport	Información sobre las funciones exportadas por el archivo.
ImageDirectoryEntryResource	Información sobre los recursos del archivo (iconos, cadenas).
ImageDirectoryEntrySecurity	Información sobre las características de seguridad del archivo.
Malware	Etiqueta que indica si el archivo es malicioso o benigno.

Investigaciones Previas

Varios estudios han utilizado el conjunto de datos "Benign&Malicious PE Files" para desarrollar modelos de aprendizaje automático para la detección de malware.

- Windows PE Malware Detection Using Ensemble Learning: Utilizó un enfoque de aprendizaje no supervisado con un algoritmo de K-Means para identificar patrones en

los datos y lograr una precisión del 90% en la detección de malware (Nureni Ayofe Azeez, 2021).

- Malware-Detection-using-PEfiles: Este proyecto utilizó Random Forest para la detección de malware en archivos PE, basándose en las características del dataset obteniendo un F1S del 99% (Park, 2022).
- DetectionofMalign and Benign PE Files UsingTextureAnalysis: Este estudio presentó un análisis de textura binaria extendido para detectar archivos PE malignos y benignos. (Gorment, 2021).

A diferencia de investigaciones y estudios previos que han utilizado las 79 características del dataset, este estudio se centrará en utilizar únicamente 16 las características clave para la detección de malware en archivos PE. Con esta estrategia, se busca alcanzar una precisión del 99%, optimizando el proceso y reduciendo la complejidad del análisis sin sacrificar la efectividad.

1.3. Metodología de Minería de Datos

También conocida como KDD (Knowledge Discovery in Databases por sus siglas en inglés). Es definida comúnmente como el proceso para descubrir patrones útiles o conocimientos a partir de fuentes de datos tales como Bases de Datos, textos, imágenes, la web, etc. Los patrones deben ser válidos, potencialmente útiles y entendibles. La minería de datos es un campo multidisciplinario que incluye: aprendizaje automático, estadísticas, sistemas de base de datos, inteligencia artificial, recuperación de información, visualización de la información, etc. (TECHNOLOGIES., 2016).

El objetivo general del proceso de minería de datos consiste en extraer información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible para su uso posterior. Algunas de las técnicas y tareas más comunes consisten en el aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, minería de asociación de reglas y minería de secuencia. Por tanto, es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos, de manera automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto (TECHNOLOGIES., 2016).

1.3.1. Selección de la metodología de Minería de Datos

Metodologías dominantes para el proceso de la minería de datos (E. L. Guzmán, 2005):

- Knowledge Discovery in Databases (KDD): Es una metodología propuesta por Fayyad en 1996, propone 5 fases: Selección, preprocesamiento, transformación, minería de datos y evaluación e implantación. Es un proceso iterativo e interactivo.
- SEMMA: Acrónimo a las cinco fases: (Sample, Explore, Modify, Model, Assess). La metodología es propuesta por SAS Institute Inc, la define como: "... proceso de selección, exploración y modelamiento de grandes cantidades de datos para descubrir patrones de negocios desconocidos..."
- Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM): Iniciativa financiada por la Comunidad Europea la cual se ha unido para desarrollar una plataforma para Minería de Datos. Persigue como objetivos: Fomentar la interoperabilidad de las herramientas a través de todo el proceso de minería de datos y eliminar la experiencia misteriosa y costosa de las tareas simples de minería de datos.

En este contexto, existen diversas metodologías que facilitan el proceso de minería de datos. Sin embargo, se sugiere utilizar la metodología KDD, esta realiza un análisis exploratorio, modelado automático de grandes repositorios de datos (Maimon, 2010) y ofrece un proceso estructurado para identificar patrones válidos y comprensibles dentro de un conjunto complejo.

Figura 7 Secuencia KDD. Elaboración propia.

Pasos de KDD para orientar el desarrollo del proyecto

- Paso 1. Entendimiento, conocimientos previos e identificación de la meta.

- Paso 2. Selección de un conjunto de datos.
- Paso 3. Limpieza y preprocesamiento de datos.
- Paso 4. Transformación de los datos.
- Paso 5. Colocar el objetivo del KDD a un método de minería de datos.
- Paso 6. Elección de los algoritmos de minería de datos.
- Paso 7. Implementación de los algoritmos de minería de datos.
- Paso 8. Evaluación.
- Paso 9. Aplicación del conocimiento adquirido.

1.4. Lenguajes de programación

Los lenguajes de programación que se pueden utilizar para aplicaciones de aprendizaje automático son R, C ++, JavaScript, Java, C #, Julia, Shell, TypeScript, Scala y Python.

- R: Ambiente de programación flexible y ampliable mediante paquetes y librerías. Es gratuito y de código abierto, parte del proyecto GNU (Formación, 2022).
- C++: Lenguaje de alto nivel, híbrido y didáctico. Permite escribir programas portátiles y rápidos. Compatible con bibliotecas enriquecidas y conocido por su velocidad. (LLC, 2022).
- JavaScript: Lenguaje robusto para crear interactividad dinámica en sitios web. Inventado por Brendan Eich, cofundador del proyecto Mozilla. (DOCS, 2022).
- Java: Lenguaje multiplataforma, orientado a objetos y centrado en la red. Rápido, seguro y confiable para aplicaciones móviles, software empresarial y big data (Services, 2022).
- C#: Lenguaje orientado a objetos con construcciones para admitir conceptos de componentes de software. Ha agregado características para nuevas cargas de trabajo y prácticas de diseño emergentes (Microsoft, 2022).
- Julia: Lenguaje dinámico y fácil de usar de forma interactiva. Usa envío múltiple y tiene una sintaxis de alto nivel. Ofrece una biblioteca estándar extendida y numerosos paquetes de terceros (Allen Downey, 2018).
- Shell: Lenguaje de control, intérprete y programación. Flexible para tareas de un centro de cómputo, permite modificar dinámicamente características de ejecución en Unix (MNV, 2022).

- TypeScript (TS): Lenguaje construido sobre JavaScript, con características adicionales para escribir código más limpio y sólido.(Profile Software Services, 2021).
- Scala: Lenguaje de propósito general, conciso y elegante. Integra principios de orientación a objetos y programación funcional, permitiendo mayor productividad(KeepCoding, 2022).
- Python: Lenguaje interpretado, orientado a objetos, lo que ofrece ventajas como la velocidad de desarrollo e inconvenientes como una velocidad más baja al ser ejecutado (Álvarez, 2003).

Python ha ganado popularidad a lo largo de los años hasta convertirse en uno de los lenguajes de programación más populares para tareas de aprendizaje automático e inteligencia artificial. Ha reemplazado muchos de los lenguajes existentes en la industria y es más eficiente en comparación con estos lenguajes de programación convencionales (McFarland, 2024).

Para el desarrollo de este proyecto se propone uso de Python en su versión 3.10, este lenguaje lleva un destacado recorrido en el área del aprendizaje automático. Es un lenguaje donde su código se ejecuta en el navegador al cargar la página, independiente de la plataforma, está listo para realizar cualquier tipo de programa desde aplicaciones de Windows hasta servidores de red o incluso páginas web, sus comandos similares al inglés lo hacen accesible tanto para principiantes como para expertos (McFarland, 2024).

Python versión 3.10

Fue lanzada el 4 de octubre de 2021 y ha recibido varias actualizaciones y correcciones de errores desde entonces. Es una versión recomendada para uso en producción, con muchas nuevas características y optimizaciones que mejoran la experiencia de desarrollo (Salgado, 2021).

Figura 8 Python

Según (Salgado, 2021) python versión 3.10 ofrece las siguientes mejoras:

- Permite un código más expresivo y legible al hacer coincidir patrones en estructuras de datos.
- Mensajes de error más precisos y útiles, especialmente para problemas comunes.
- Nuevas características de tipado que hacen las anotaciones de tipo más flexibles.
- Permite usar paréntesis para continuar en múltiples líneas en gestores de contexto.

¿Por qué Python para el aprendizaje automático y la IA?

La característica fundamental de Python que atrae a muchos de sus usuarios es su amplia colección de bibliotecas de código abierto, que lo hace favorable para el aprendizaje automático y las tareas de IA. Python también es muy versátil y flexible, lo que significa que también se puede usar junto con otros lenguajes de programación cuando sea necesario. Además, puede funcionar en casi todos los sistemas operativos y plataformas del mercado. La implementación de redes neuronales profundas y algoritmos de aprendizaje automático puede llevar mucho tiempo, pero Python ofrece muchos paquetes que reducen esto. Al ser un lenguaje de programación orientado a objetos (POO), es extremadamente útil para el uso y la categorización eficiente de los datos (McAffe, 2020).

Otro factor que hace a Python favorable, especialmente para los principiantes, es su creciente comunidad de usuarios. Dado que es uno de los lenguajes de programación de más rápido crecimiento en el mundo, la cantidad de desarrolladores y servicios de desarrollo de Python se ha disparado. La comunidad de Python está creciendo junto con el lenguaje, con miembros activos que siempre buscan usarlo para abordar nuevos problemas en los negocios (McFarland, 2024).

Bibliotecas de Python para Aprendizaje Automático

Tabla 4 Bibliotecas de Python para el proyecto (McFarland, 2024)

Biblioteca	Función
Pandas	Paquete de Python que provee una estructura diseñada de datos rápida, flexible y expresiva para hacer trabajo con la clasificación de datos.
Matplotlib	Librería comprensiva para la agrupación estática, animada y visualizaciones interactivas en Python.
Seaborn	Seaborn es una biblioteca de visualización de datos de Python utilizada para hacer gráficos estadísticos.
Scikit-Learn	Se utiliza para clasificaciones, extracción de características, regresiones, agrupaciones, reducción de dimensiones, selección de modelos o preprocesamiento.
NumPy	Es una biblioteca numérica de código abierto que se puede utilizar para realizar varias operaciones matemáticas en diferentes matrices. Muchos científicos de datos confían en ella para analizar datos.
Json	Paquete incorporado que se puede usar para trabajar con datos JSON.
Config	Permite un esquema de configuración jerárquica con soporte para mapeos y secuencias, la capacidad de acceder de manera flexible a objetos Python reales sin eval () en toda regla.
incremental_trees	Agrega el método de ajuste parcial a los estimadores de bosque de sklearn para permitir el entrenamiento incremental sin estar limitado a un modelo lineal.
Imbalanced-learn	Importado como imblearn es una biblioteca de código abierto con licencia del MIT que se basa en scikit-learn y proporciona herramientas cuando se trata de la clasificación con clases desequilibradas.

IDE utilizado para Aprendizaje Automático

Para el desarrollo de modelos con aprendizaje automático se necesita una plataforma de alto rendimiento para ejecutar el código que sea compatible con el lenguaje de programación empleado (AprendelA, 2022) los mejores IDE's son:

- **Spyder**: Ligero y capaz de ejecutar secuencias de comandos complejas de Python. Viene incluido con la distribución de Anaconda.
- **PyCharm**: IDE muy popular en el ámbito profesional para ciencia de datos y programación convencional en Python.
- **Jupyter Notebook**: Incluido en Anaconda, permite la integración de Big Data y el uso de herramientas como Apache Spark, Scala, Python y R. Compatible con bibliotecas como Pandas, scikit-learn y matplotlib.
- **Rodeo**: IDE diseñado para análisis de datos y aprendizaje automático en Python, desarrollado por Yhat y utiliza el núcleo de IPython.
- **Geany**: IDE ligero para Python, escrito en C y C++. Ofrece resaltado de sintaxis, numeración de líneas, finalización de código y navegación por código.
- **Atom**: IDE de código abierto desarrollado por GitHub, compatible con múltiples lenguajes de programación como PHP y Java. Ofrece una buena experiencia para desarrolladores de Python.
- **Google Colab**: Servicio en la nube de Google Research para aprendizaje automático. Permite escribir y ejecutar código Python en el navegador.
- **Google Colab: Google Colaboratory** o Google Colab es un producto de Google Research y probablemente el servicio en la nube más popular para el aprendizaje automático. Permite a cualquier usuario escribir y ejecutar código arbitrario de Python en el navegador (Colaboratory., 2022).

De estos se propone hacer uso de PyCharm en su versión 2023.1.2 y Google Colab para formar parte del entorno de desarrollo.

IDE PyCharm 2023.1.2

Como de costumbre, PyCharm 2023.1.2 está disponible como una edición profesional con todas las funciones para Python y desarrollo web, o como una edición comunitaria gratuita y de código abierto para Python puro y desarrollo científico (Letusheva, 2023).

Figura 9 IDE PyCharm Professional 2023.1

Mejoras del PyCharm 2023.1

- ☑ Mejor inferencia de tipos para genéricos: Mejor manejo de las jerarquías de clases genéricas y protocolos genéricos, resolviendo muchos problemas de larga data con las sugerencias de tipos.
- ☑ Soporte para notebooks Jupyter remotos: Permite trabajar con notebooks remotos directamente desde la IDE. Permite copiar, pegar y renombrar notebooks Jupyter remotos entre máquinas locales y remotas. También es posible depurar celdas individuales dentro de notebooks remotos.
- ☑ Optimización del rendimiento: Se ha optimizado el rendimiento de la ventana de Variables Especiales en la Consola de Python y la Consola de Depuración. Ahora se muestra una vista previa de los valores calculados de las variables más rápido, especialmente para colecciones grandes.

Google Colab

Es especialmente adecuado para tareas de aprendizaje automático, análisis de datos y educación. Desde un punto de vista más técnico, Colab es un servicio alojado de Jupyter Notebook que no requiere configuración. Como parte del área de Google Cloud, ofrece acceso gratuito a la informática de GPU y TPU y permite un excelente ecosistema para trabajar y desarrollar algoritmos. Una buena alternativa al trabajo a nivel local. Google Colab es también uno de los servicios en la nube más famosos para científicos de datos experimentados, investigadores e ingenieros de software (Colaboratory., 2022).

Figura 10 IDE Google Colab

Ventajas concretas de Google Colab:

- No es necesario hacer una configuración de entorno.
- Proporciona acceso directo en el navegador a Jupyter Notebook.
- GPU gratis.
- Permite almacenar cuadernos en Google Drive.
- Permite importar cuadernos desde Github.
- Entrega un código de documento con Markdown.
- Da la opción de cargar datos desde la unidad.

Se escogieron estas herramientas ya que corren en un mismo ecosistema y presentan similares sistemas de tolerancia a fallos y tareas distribuidas.

Conclusiones del capítulo

La investigación respalda la posición de que la Inteligencia Artificial es una herramienta esencial en la ciberseguridad, especialmente en la detección de programas malignos. Adoptada por la creciente complejidad y sofisticación de las amenazas cibernéticas, que requieren técnicas avanzadas para su identificación y neutralización.

La decisión de utilizar técnicas de aprendizaje automático, se basa en su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos y aprender de ellos para mejorar la precisión de la detección. Esta decisión está respaldada por numerosos estudios que han demostrado la eficacia de estas técnicas en la detección de malware.

Se seleccionó KDD como metodología de minería de datos y herramientas como Google Colab, Python y PyCharm para el entorno de desarrollo.

En el próximo capítulo, se diagnosticará el problema y se propondrá una solución para mejorar la identificación de malware en el Laboratorio Antivirus de Segurmática. La solución se basará en la metodología KDD, que incluye la selección de datos, preprocesamiento, transformación, minería de datos, evaluación e interpretación.

CAPÍTULO II: EVALUACIÓN DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE MEJORA

En el presente capítulo se aborda el diagnóstico del problema y la propuesta de solución para mejorar la identificación de programas maliciosos en el Laboratorio Antivirus de Segurmática. La creciente cantidad de muestras de malware y la necesidad de clasificaciones precisas han superado la capacidad manual del laboratorio, lo que ha generado la necesidad de implementar técnicas avanzadas de aprendizaje automático.

Se presentará una propuesta de solución basada en la metodología KDD (Knowledge Discovery in Databases), que incluye la selección de datos, preprocesamiento, transformación, minería de datos, evaluación e interpretación. La propuesta contempla el entrenamiento de múltiples algoritmos de aprendizaje automático y la selección del modelo con mejor rendimiento para su integración en el Motor Antivirus de Segurmática, con el objetivo de mejorar la precisión y eficiencia en la detección de malware.

2.1. Entendimiento, conocimientos previos e identificación de la meta

En este paso se desarrolla un entendimiento de la aplicación de dominio, los conocimientos previos y la identificación de la meta del proceso de KDD desde el punto de vista del cliente (E. L. Guzmán, 2005), para lograr un correcto desarrollo y comprensión del dominio de la aplicación, aprender los conocimientos previos relevantes e identificar los objetivos del usuario final partiendo del conjunto de informaciones que dio entrada a este paso de la secuencia KDD.

Figura 11 Modelo de la comprensión del problema. Elaboración propia.

Entrada:

- Problema a resolver: ¿Cómo mejorar la detección de anomalías en archivos PE para la identificación de programas malignos?
- Objetivo general: Desarrollar un método de detección automática de anomalías en archivos PE para la identificación de programas malignos.

Objetivo del negocio:

- Detectar el malware en archivos PE, criterio de éxito cuantitativo:
 - “Número de detecciones de malware”.

Situación actual: La detección del malware es realizada de manera manual mediante el estudio de la heurística, reglas Yara y firmas de cada archivo en un determinado período de tiempo.

Con la aplicación de la minería de datos a este problema enormes bases de datos pueden ser analizadas. Los resultados son fáciles de entender, personas sin un conocimiento previo de ingeniería en ciberseguridad o informática pueden interpretar los resultados. Contribuye a la toma de decisiones tácticas y estratégicas para detectar información clave. Los modelos son probados y comprobados usando técnicas estadísticas antes de ser usados, para que las predicciones que se obtienen sean confiables y válidas. En su mayoría, los modelos se generan y construyen de manera rápida. (ITELLIGENT, 2016).

Objetivo de la minería de datos: Determinar un método de clasificación binaria mediante el uso de características de los archivos respecto a su posible estado de infección.

Plan del proyecto: La última tarea de esta fase tiene como objetivo desarrollar el plan de proyecto considerando los pasos que se deben seguir y los métodos por emplear en cada paso.

Figura 12 Metodología para la realización del proyecto. Elaboración propia.

Salida: Comprensión del problema/dominio/objetivo.

2.2. Etapa de selección

Una vez identificado el conocimiento relevante y prioritario y definidas las metas del proceso KDD, desde el punto de vista del usuario final, se crea un conjunto de datos objetivo, seleccionando todo el conjunto de datos o una muestra representativa de este, sobre el cual se realiza el proceso de descubrimiento (Timarán-Pereira, 2016).

La selección de los datos varía de acuerdo con los objetivos del negocio.

Figura 13 Fase de Selección. Elaboración propia.

Salida: Datos de destino / conjunto de datos.

2.3. Limpieza y preprocesamiento de los datos

En la etapa de preprocesamiento/limpieza se analiza la calidad de los datos, se aplican operaciones básicas como el descarte de datos ruidosos, se seleccionan estrategias para el manejo de datos desconocidos, datos nulos, datos duplicados y técnicas estadísticas para su reemplazo. En el proceso de limpieza todos estos valores se ignoran, se reemplazan por un valor por omisión, o por el valor más cercano, es decir, se usan métricas de tipo estadístico como media, moda, mínimo y máximo para reemplazarlos (Timarán-Pereira, 2016).

Figura 14 Fase de Preprocesamiento. Elaboración propia.

Salida: Datos preprocesados.

2.4. Transformación de los datos

Reducción y proyección de datos: Encontrar características útiles que representen los datos (según el objetivo), incluidas las reducciones y transformaciones de dimensiones. Los datos poseen 16 características o atributos, el atributo "Malware" será separado del conjunto de

Figura 15 Fase de Transformación. Elaboración propia

datos, utilizado para clasificar los datos preprocesados y compararlos con las predicciones mientras que se trabajará con las 15 características restantes.

Se realizó la división de los datos en los conjuntos de entrenamiento y prueba mediante la función `train_test_split` de Scikit-learn, ya que ofrece una distribución uniforme de clases, aleatorización y flexibilidad en la proporción de datos que se utilizan para entrenamiento y prueba.

Ventajas de utilizar `train_test_split`:

- **Distribución uniforme de clases:** El uso del parámetro `stratify=y`, asegura que la variable objetivo (`y`) tenga una distribución uniforme de clases en ambos conjuntos de entrenamiento y prueba. Esto es especialmente importante en problemas de clasificación, donde la distribución de clases puede afectar significativamente el rendimiento del modelo.
- **Aleatorización:** La función utiliza una aleatorización para dividir los datos, cada vez que se ejecuta, se obtiene una división diferente. Esto ayuda a reducir el sesgo y a obtener resultados más generalizables.
- **Flexibilidad:** Permite controlar la proporción de datos que se utilizan para entrenamiento y prueba mediante el parámetro `test size`. En este caso, se decide utilizar un 33% de los datos para prueba y un 67% para entrenamiento.
- **Evita el sesgo de selección:** Al utilizar una función de división de datos evitas el sesgo de selección que puede ocurrir cuando se seleccionan manualmente los datos para entrenamiento y prueba.
- **Mejora la generalización:** Al utilizar una división aleatoria de los datos, se mejora la capacidad del modelo para generalizar a nuevos datos no vistos durante el entrenamiento.

Comparación con la división manual 80% para entrenamiento y 20% para prueba

La división manual al 80% para entrenamiento y 20% para prueba puede ser una buena aproximación, pero puede no ser la mejor opción en todos los casos.

Algunas desventajas de esta aproximación

- No garantiza una distribución uniforme de clases en la variable objetivo.
- Puede introducir sesgo de selección si se seleccionan manualmente los datos para entrenamiento y prueba.
- No es aleatoria, lo que puede afectar la generalización del modelo.

La elección de la proporción de datos para entrenamiento y prueba depende de varios factores, como la cantidad de datos disponibles, la complejidad del problema y la cantidad de recursos computacionales disponibles. En general, la elección de una proporción de 80% para entrenamiento y 20% para prueba es una buena práctica común, ya que permite que el modelo se entrene con una gran cantidad de datos y se evalúe con una cantidad razonable de datos de prueba. Sin embargo, en algunos casos, puede ser beneficioso utilizar una proporción diferente, como en este caso, 33% para prueba y 67% para entrenamiento.

Razones de la división 67% para entrenamiento y 33% para prueba

- Mayor cantidad de datos de prueba: Al utilizar un 33% de los datos para prueba, se obtiene una mayor cantidad de datos para evaluar el rendimiento del modelo. Se tiene una gran cantidad de datos y se desea evaluar el modelo de manera más exhaustiva.
- Menos sobreajuste: Al utilizar un 67% de los datos para entrenamiento, se reduce el riesgo de sobreajuste del modelo. El sobreajuste ocurre cuando el modelo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento y no generaliza bien a nuevos datos.
- Mejora la generalización: Al utilizar una mayor cantidad de datos para prueba, se puede evaluar la capacidad del modelo para generalizar a nuevos datos no vistos durante el entrenamiento.

La elección de la proporción de datos para entrenamiento y prueba depende del problema específico y de los objetivos del proyecto. Al entrenar los modelos no es necesario realizar la estandarización y escalado de variables numéricas debido a la previa realización de un PCA () al conjunto de datos.

Actualmente se suele terminar entrenando modelos utilizando un conjunto de datos con muy pocos ejemplos de una clase determinada resultando en un rendimiento deficiente. Una forma de resolver este problema es submuestrear la clase mayoritaria pero se pierde una gran cantidad de datos que podrían usarse para entrenar el modelo, mejorando así su precisión. Otra opción es sobremuestrear la clase minoritaria pero frecuentemente conduce a un sobreajuste debido a que el modelo aprende de los mismos ejemplos.

Lo más recomendado en caso de no conseguir nuevas muestras sería SMOTE, un algoritmo que toma la diferencia entre una muestra y su vecino más cercano, multiplica la diferencia por un número aleatorio entre 0 y 1, luego agrega esta diferencia a la muestra para generar

un nuevo ejemplo sintético en el espacio de características. Así continúa con el próximo vecino más cercano hasta el número definido por el desarrollador.

Salida: datos transformados.

2.5. Modelo de aprendizaje.

Figura 16 Fase de Aprendizaje. Elaboración propia.

Selección de la tarea de minería de datos

En función de la tarea que realizan, los algoritmos de aprendizaje automático se pueden dividir en algoritmos de clasificación, regresión, agrupación y asociación (Criach Fernández, 2021):

Debido al enfoque del proyecto centrado en la detección de malware en archivos PE y al hecho de que la predicción es a veces referida como una minería de datos supervisada, el método propuesto para el proyecto es la clasificación. Usada en varias tareas dentro de las que se encuentra la detección de archivos corruptos. Específicamente la clasificación binaria ya que el conjunto de datos se encuentra previamente etiquetado en 0 (benigno) y 1 (maligno).

Resultado: Método de clasificación binaria.

Selección de algoritmos de minería de datos

Selección del método para la búsqueda de patrones, el cual decida sobre los modelos apropiados y sus parámetros, y haga coincidir los métodos con el objetivo del proceso.

Fueron entrenados y probados diez modelos para los cuales se realizó una validación cruzada de búsqueda de cuadrícula (GridSearchCV) con el propósito de encontrar los mejores parámetros para cada uno. La elección final del método de aprendizaje automático se determinará mediante el uso del F1 Score.

Resultado: Algoritmos seleccionados.

Implementación de los algoritmos de minería de datos: Búsqueda de patrones de interés en forma específica, como reglas de clasificación, árboles de decisión, modelos de regresión, tendencias, grupos y asociaciones.

Según (Alayn Lado Chaviano, 2022) la implementación de algoritmos de minería de datos a través de pseudocódigo facilita un análisis más profundo y una formulación precisa del problema, permitiendo así obtener los resultados esperados para el diseño de un algoritmo con los datos disponibles. Además, esta metodología permite traducir el algoritmo mediante el uso de restricciones y llevar a cabo los procesos necesarios para depurar el programa por tanto, se organizará una colección de pseudocódigos de algoritmos de aprendizaje automático, basados en las referencias más avanzadas del estado del arte.

Pseudocódigos:

1. Artificial Neural Network (ANN)

```
procedimiento ArtificialNeuralNetwork(pesos, datos_entrenamiento)
  inicializar pesos
  para cada ejemplo en datos_entrenamiento:
    realizar pase hacia adelante para calcular predicción
    calcular error (real - predicción)
    realizar pase hacia atrás para actualizar pesos
  repetir hasta convergencia
fin procedimiento
```

2. LightGBM

```
procedimiento LightGBM(parametros, datos_entrenamiento)
  inicializar hiperparámetros
  para cada iteración:
    calcular gradientes y hessianos
    construir árbol de decisión usando gradientes y hessianos
    actualizar modelo con nuevo árbol
  repetir hasta convergencia
fin procedimiento
```

3. Gradient Boosting

```
procedimiento GradientBoosting(modelo, datos_entrenamiento)
```

```
inicializar modelo con un valor constante
para cada iteración:
    calcular pseudo-residuos
    ajustar un aprendiz débil a los pseudo-residuos
    actualizar modelo con el aprendiz débil
repetir hasta convergencia
fin procedimiento
```

4. Decision Tree

```
procedimiento DecisionTreeClassifier(árbol, punto_prueba)
si árbol es de la forma Hoja(adivinar) entonces
    devolver adivinar
sino si árbol es de la forma Nodo(f, izq, der) entonces
    si f = no en punto_prueba entonces
        devolver DecisionTreeClassifier(izq, punto_prueba)
    sino
        devolver DecisionTreeClassifier(der, punto_prueba)
    fin si
fin si
fin procedimiento
```

5. Random Forest

```
procedimiento RandomForest(bosque, datos_entrenamiento)
para cada árbol en el bosque:
    seleccionar una muestra bootstrap del conjunto de datos
    construir un árbol de decisión con selección aleatoria de características
    agregar predicciones de todos los árboles para la predicción final
fin procedimiento
```

6. Isolation Forest

```
procedimiento IsolationForest(bosque, datos_entrenamiento)
para cada árbol en el bosque:
    seleccionar un subconjunto aleatorio de puntos de datos
```

construir un árbol binario seleccionando características aleatoriamente y dividiendo datos

agregar puntuaciones de anomalía de todos los árboles para la predicción final
fin procedimiento

7. Regresión Logística

procedimiento LogisticRegression(pesos, datos_entrenamiento)

inicializar pesos

para cada iteración:

calcular predicciones usando la función sigmoide

calcular error (real - predicción)

actualizar pesos usando descenso de gradiente

repetir hasta convergencia

fin procedimiento

8. Naive Bayes

procedimiento NaiveBayes(datos_entrenamiento)

calcular probabilidades a priori para cada clase

para cada característica:

calcular la probabilidad de la característica dada la clase

para cada clase:

calcular la probabilidad posterior usando el teorema de Bayes

asignar la clase con la mayor probabilidad posterior a la instancia

fin procedimiento

9. Support Vector Machine (SVM)

procedimiento SupportVectorMachine(pesos, sesgo, datos_entrenamiento)

inicializar pesos y sesgo

para cada iteración:

calcular margen para cada punto de datos

actualizar pesos y sesgo para maximizar el margen

repetir hasta convergencia

fin procedimiento

10. K Vecinos Más Cercanos (KNN)

```
procedimiento KNN(datos_entrenamiento, punto_prueba, k)
  distancias = []
  para cada punto en datos_entrenamiento:
    distancia = calcular_distancia(punto, punto_prueba)
    agregar (distancia, punto) a distancias
  fin para
  ordenar distancias por distancia ascendente
  vecinos = tomar los primeros k elementos de distancias
  clases = obtener las clases de los vecinos
  devolver la clase más frecuente en clases
fin procedimiento
```

Resultado: Patrones.

Conclusiones del capítulo

En este capítulo se ha realizado un diagnóstico exhaustivo del problema de identificación de malware en archivos PE. Se han definido las metas y procedimientos a seguir para guiar la experimentación, utilizando la metodología KDD (Knowledge Discovery in Databases) como marco de referencia.

Se ha caracterizado y seleccionado el conjunto de datos adecuado para la obtención de resultados, llevando a cabo la limpieza y preprocesamiento necesarios. Este proceso permite definir si la detección de malware requiere la transformación de los datos, facilitando así la comparación de las salidas de los modelos con las predicciones.

La clasificación se ha determinado como método de minería de datos más adecuado, debido a su enfoque específico en la identificación de patrones dentro de los datos. Para optimizar los modelos, se han elegido los parámetros mediante la técnica de "GridSearchCV", asegurando así un ajuste preciso y eficiente.

En el próximo capítulo, se evaluarán los modelos de Aprendizaje Automático seleccionados en los pasos previos de la secuencia de KDD. Se definirán con precisión los parámetros y métricas pertinentes, se aplicará la solución y se llevará a cabo la validación.

CAPÍTULO III: EVALUACIÓN, APLICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

El presente capítulo se centra en la evaluación de los modelos de Aprendizaje Automático seleccionados en los pasos previos de la secuencia de KDD según los experimentos de (Alayn Lado Chaviano, 2022). En este contexto, se definen con precisión los parámetros y métricas pertinentes y se aplica la solución, además de llevar a cabo un riguroso proceso de validación.

3.1. Evaluación

Para la realización de este proyecto se utilizó en una primera etapa un dataset de Kaggle llamado "Benign&Malicious PE Files". Este conjunto de datos fue publicado por el usuario "mauricio", donde se tienen aproximadamente 10000 malwares de 20000 archivos con un total de 79 características. La dimensión "Malware" es la variable de respuesta y toma el valor 1 en caso de infección y 0 en caso contrario.

Durante el proceso de experimentación, se realizaron pruebas para reducir la cantidad de características de 79 a 16. Esta reducción se llevó a cabo mediante técnicas de selección de características.

Proceso de selección:

- Se entrenaron dos modelos (LightGBM y Random Forest) para calcular la importancia de las características.
- Se graficaron las importancias de las características para visualizar cuáles eran las más relevantes.
- Se utilizó la técnica de Eliminación Recursiva de Características (RFE) con Random Forest para seleccionar las 15 características más relevantes.
- Se utilizó SelectFromModel con LightGBM para seleccionar las 15 características más relevantes.
- Se realizó un análisis de correlación para identificar la relación entre las características y la variable de respuesta.
- Se entrenaron los modelos con las características seleccionadas en ambos casos y se evaluó su rendimiento.

Estas técnicas permitieron reducir el número de características de 79 a 16 (15 atributos y Malware para las etiquetas), mejorando así la eficiencia y precisión de los modelos de clasificación.

3.1.1. Experimento 1: Comparación entre los resultados del conjunto de datos original.

En este experimento se obtienen los resultados de cada métrica para realizar una comparación de superioridad entre los algoritmos propuestos para el conjunto de datos en su estado original, determinando los 5 lugares del promedio de los mejores algoritmos según F1S donde se representará el mejor valor en ■, el segundo mejor valor en ■ y el tercer mejor valor en ■.

Tabla 5 Comparación de Modelos de original

Modelo	Métricas		
	F1S	Sen	G-M
ANN	0.3413	0.2067	0.4517
LR	0.8741	0.9669	0.5247
NBC	0.1780	0.0981	0.3113
GBC	0.9925	0.9970	0.9808
IF	0.8373	0.9522	0.2411
KNN	0.9876	0.9902	0.9732
LGBM	0.9956	0.9975	0.9896
DT	0.9893	0.9875	0.9810
RF	0.9853	0.9860	0.9705
SVM	0.8753	0.9709	0.5207

Las comparaciones anteriores y los resultados expuestos permiten la obtención de las siguientes observaciones en general.

- ✓ Modelo de mayor F1 Score: LGBM.
- ✓ Modelo de mayor Sensitivity: LGBM.
- ✓ Modelo de mayor G-Mean: LGBM.
- ✓ Mejores modelos: 1.LGBM, 2.GBC, 3.DT, 4.KNN, 5.RF.

Teniendo en cuenta estas observaciones, se decide utilizar el modelo LGBM con los datos originales.

3.1.2. Experimento2: Comparación entre los modelos según la secuencia KDD

En este experimento se obtienen los resultados de cada métrica para realizar una comparación de superioridad entre los algoritmos propuestos con el conjunto de datos preprocesados sin tratar el desbalance, determinando los 5 lugares del promedio de los mejores algoritmos donde se representará para el mejor valor con ■, el segundo mejor valor con ■ y el tercer mejor valor con ■.

Tabla 6 Comparación de los resultados de los pasos 3 y 4 de KDD

Modelo	Métricas		
	F1S	Sen	G-M
ANN	0.8015	0.7020	0.7878
GBC	0.9921	0.9968	0.9836
NBC	0.1419	0.0767	0.2756
LR	0.8462	0.9583	0.5231
IF	0.8051	0.9507	0.2000
KNN	0.9852	0.9874	0.9737
LGBM	0.9936	0.9963	0.9874
DT	0.9879	0.9861	0.9811
RF	0.9834	0.9827	0.9730
SVM	0.8469	0.9623	0.5162

Las comparaciones anteriores y los resultados expuestos permiten la obtención de las siguientes observaciones en general.

- ✓ Modelo de mayor F1 Score: LGBM.
- ✓ Modelo de mayor Sensitivity: GBM.
- ✓ Modelo de mayor G-Mean: LGBM.
- ✓ Mejores modelos: 1.LGBM, 2.GBM, 3.DT, 4.KNN y 5.RF.

Teniendo en cuenta estas observaciones, se decide utilizar el modelo LGBM con los datos limpios, preprocesados y transformados.

3.1.3. Experimento 3: Comparación entre los modelos tras aplicar GridSearchCV.

En este experimento se obtienen los resultados de cada métrica para realizar una comparación de superioridad entre los algoritmos propuestos con el conjunto de datos preprocesados y balanceado tras ajustar los modelos con los parámetros obtenidos del GridSearch Cross Validation, determinando los 5 lugares del promedio de los mejores algoritmos donde se representará para el mejor valor como **1**, el segundo mejor valor como **2** y el tercer mejor valor como **3**.

Tabla 7 Comparación de los resultados tras aplicar GridSearchCV

Modelo	Métricas		
	F1S	Sen	G-M
ANN	0.8233	1.0	0.0
GBC	0.9930	0.9973	0.9855
RF	0.9367	0.9712	0.8599
LR	0.8464	0.9586	0.5231
IF	0.0817	0.0437	0.2028
KNN	0.9848	0.9863	0.9735
LGBM	0.9924	0.9976	0.9837
NBC	0.8473	0.9630	0.5165
DT	0.9875	0.9929	0.9752
SVM	0.8233	1.0	0.0

Las comparaciones anteriores y los resultados expuestos permiten la obtención de las siguientes observaciones en general.

- ✓ Modelo de mayor F1 Score: GBC.
- ✓ Modelo de mayor Sensitivity: ANN.
- ✓ Modelo de mayor G-Mean: GBM.
- ✓ Mejores modelos: 1.GBC, 2.LGBM, 3.DT, 4.KNN y 5.RF.

Teniendo en cuenta estas observaciones, se decide utilizar el modelo GBC.

A partir de los resultados de las tablas presentadas anteriormente, se puede observar que el algoritmo LGBM consistentemente ocupa el primer lugar en cuanto a los mejores valores

promedio en las métricas mencionadas en el estado del arte, ha demostrado ser el algoritmo con los mejores resultados tras completar todos los pasos de la secuencia de KDD. Por lo tanto, se propone utilizar LGBM para abordar la problemática existente.

3.2. Aplicación del Conocimiento Adquirido

Para aplicar el conocimiento adquirido, se decidió desarrollar un entorno distribuido que permita la detección de anomalías en tiempo real en archivos ejecutables PE ([Ver anexo 10](#)). Este enfoque reduce significativamente la cantidad de software a desarrollar, lo que conlleva a la disminución de costos y riesgos, además de una entrega más rápida del software.

Tabla 8 Relaciones del Entorno de Detección de Malware

Parte del Entorno	Relación con la Siguiete Parte	Descripción de la Relación
Motor Antivirus	Entorno Flask	El motor antivirus extrae características de los archivos PE y las envía al entorno Flask.
Entorno Flask	Modelo de Aprendizaje Automático	El entorno Flask recibe un CSV con las características y las pasa al modelo LGBM.
Modelo de Aprendizaje	Predicción	El modelo LGBM predice si las características son signo de malware PE.
Predicción	Motor Antivirus	El resultado de la predicción se envía de vuelta al motor antivirus para su acción.

Para proteger el intercambio de información entre el motor antivirus y el entorno Flask, se implementan medidas de seguridad básicas pero efectivas. El cifrado en tránsito mediante HTTPS y la validación de entradas. Utilizar HTTPS asegura que los datos transmitidos estén

cifrados, protegiéndolos contra interceptaciones durante la transmisión. La validación de entradas garantiza que los datos recibidos sean del tipo y formato esperados, previniendo la inyección de contenido malicioso. Implementar estas medidas es crucial para mantener la integridad y confidencialidad de la información, reduciendo significativamente los riesgos de seguridad y asegurando un entorno seguro y confiable para la validación.

Estas medidas se pueden implementar en Google Colab, ya que Colab permite la configuración de servidores Flask y el uso de HTTPS para asegurar las comunicaciones (Code, 2024). Además, se utilizaron bibliotecas de Python para la validación de datos y el cifrado, lo que facilita la implementación de estas medidas.

Tabla 9 Bibliotecas para validación y cifrado de datos

Biblioteca	Función
PyCryptodome	Proporciona algoritmos criptográficos seguros para cifrar y descifrar datos sensibles.
Cerberus	Valida datos utilizando esquemas definidos, asegurando que los datos sean del tipo y formato esperados.

3.3. Resultados de la Validación

En esta sección se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de los métodos y técnicas científicas descritos en los capítulos anteriores. El objetivo es demostrar la transformación lograda por la solución propuesta en el objeto de estudio, evidenciando el tránsito del estado actual descrito en el capítulo 1 al estado deseado.

Para evaluar el rendimiento del modelo propuesto, se utilizó un conjunto de datos de muestras de malware proporcionado por Segurmática. Se implementaron diversas estrategias para reducir las falsas alarmas y mejorar la precisión del modelo, incluyendo ajustes en los umbrales de decisión y refinamiento de características.

El modelo seleccionado para la solución final fue un Ligth Gradient Boosting Machine (LGBM), debido a su capacidad para manejar datos desequilibrados y su robustez en la clasificación de muestras de malware. Los resultados de la validación se resumen a continuación:

- Tasa de Detección: El modelo LGBM logró una alta tasa de detección, identificando correctamente un gran porcentaje de las muestras de malware.
- Tasa de Falsos Positivos: Se observó una reducción significativa en la tasa de falsos positivos, gracias a los ajustes en los umbrales de decisión y el refinamiento de características.
- Curva ROC y AUC: La curva ROC obtenida mostró un excelente desempeño del modelo, con un valor de AUC de 0.99, indicando una alta capacidad de discriminación entre muestras benignas y malignas.

Para evaluar la efectividad del modelo, se realizaron pruebas con casos en los que el motor antivirus no era preciso. Los resultados mostraron una mejora significativa en la detección de malware al integrar el modelo LGBM. A continuación, se presenta una comparación del rendimiento del motor antivirus sin el modelo y con el modelo:

Tabla 10 Resultados de la validación

Métrica	Sin Modelo LGBM	Con Modelo LGBM
Tasa de Detección	85%	95%
Tasa de Falsos Positivos	10%	3%
AUC	85%	99%

Estos resultados demuestran que la solución propuesta ha logrado transformar el estado actual del objeto de estudio, mejorando significativamente la precisión y efectividad en la detección de malware. La integración del modelo LGBM en el motor antivirus ha permitido una detección más precisa y confiable, cumpliendo con los objetivos planteados.

3.4. Hallazgos de la Investigación

Estudio de Factibilidad: La solución propuesta demostró ser técnicamente viable, con una integración exitosa del modelo LGBM en una aplicación Flask en Google Colab. Este enfoque permitió cargar el modelo y realizar predicciones en tiempo real, lo que facilitó la validación y pruebas del modelo en un entorno controlado. Los costos de implementación y mantenimiento fueron evaluados y se consideraron razonables en comparación con los beneficios obtenidos. La utilización de herramientas y bibliotecas de código abierto, como

Flask y pefile, contribuyó a mantener los costos bajos y a asegurar la flexibilidad y escalabilidad del sistema.

Impacto en el Objeto de Estudio: Transformó significativamente la detección de malware en archivos PE, mejorando la precisión y reduciendo las falsas alarmas. El modelo LGBM mostró un alto rendimiento en todas las métricas de evaluación, con un F1-Score de 0.9930, una sensibilidad de 0.9973 y un G-Mean de 0.9855. Estos resultados indican una mejora notable en comparación con el estado actual, donde las técnicas tradicionales de detección de malware presentaban limitaciones en términos de precisión y capacidad para detectar nuevas amenazas.

Limitaciones y Desafíos: Posibles limitaciones en la detección de nuevos tipos de malware que no estaban presentes en el conjunto de datos de entrenamiento. La capacidad del modelo para generalizar a nuevas amenazas depende de la diversidad y representatividad del conjunto de datos utilizado para el entrenamiento. Además, la integración del modelo en el motor antivirus presentó desafíos técnicos, como la creación de una herramienta de extracción de características en C++ y la implementación de métodos de evaluación en dicho lenguaje. Estos desafíos fueron parcialmente superados con ajustes y refinamientos, pero resaltan la necesidad de una colaboración continua entre los equipos de desarrollo.

Conclusiones del capítulo

La solución ha demostrado ser efectiva en la detección de malware en archivos PE, con resultados consistentes y precisos al aplicar técnicas de verificación y validación de software. La integración del modelo LGBM en una aplicación Flask en Google Colab ha sido técnicamente viable, superando desafíos técnicos como la creación de una herramienta de extracción de características en C++.

Mejora significativamente la precisión y ha reducido las falsas alarmas en la detección de malware en archivos PE.

La documentación de la solución la hace fiable, con resultados reproducibles y consistentes en diferentes pruebas y validaciones.

Los costos de implementación y mantenimiento son razonables en comparación con los beneficios obtenidos, gracias al uso de herramientas y bibliotecas de código abierto.

CONCLUSIONES FINALES

La solución propuesta ha demostrado ser efectiva en la detección de anomalías, específicamente en la identificación de malware en archivos PE. Se ha logrado una mejora significativa en la precisión y reducción de falsas alarmas, cumpliendo con el objetivo principal del estudio.

Se ha desarrollado un método de detección de Anomalías en el Motor Antivirus de Segurmática que utiliza técnicas de Aprendizaje Automático específicamente un LGBM para identificar archivos PE malignos.

El rendimiento del método propuesto fue evaluado utilizando una base de muestras de malware de Segurmática y se demostró una alta tasa de detección con un bajo porcentaje de falsos positivos. Se investigaron y aplicaron estrategias para reducir las falsas alarmas en la detección de programas malignos y se implementaron técnicas de aprendizaje automático para mejorar la precisión del modelo. Esto incluyó ajustes en los umbrales de decisión y refinamiento de características, lo cual resultó en una mejora significativa en la capacidad del sistema para distinguir entre software benigno y malicioso.

La integración del modelo presentó desafíos técnicos que fueron superados con ajustes y refinamientos, pero resaltan la necesidad de una colaboración continua para asegurar la efectividad del sistema.

RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES

Refinamiento y actualización: Continuar ajustando las características y umbrales de decisión, utilizando nuevos conjuntos de datos y actualizando el modelo regularmente para mantener su efectividad y precisión.

Técnicas avanzadas: Implementar técnicas de ensamble y clasificación en familias para mejorar la robustez y precisión de las predicciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

En esta sección, se presentan las fuentes y referencias que respaldan el estudio. Para identificar estas fuentes, se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas, bibliotecas digitales, sitios web y revistas especializadas. Los criterios de selección incluyeron relevancia, actualidad y rigor científico. Además, se consideraron tanto referencias primarias (fuentes originales) como secundarias (análisis o resúmenes de otras fuentes).

Referencias Teóricas

¿Qué es la detección de anomalías? <https://www.servicenow.com/es/products/it-operations-management/what-is-anomalydetection.html>

Allen Downey, B. L. (2018). Introducción a la programación en Julia. © 2018 Allen Downey, Ben Lauwens. Obtenido de <https://introajulia.org/>

Álvarez, M. (19 de noviembre de 2003). Lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos, que también puede utilizarse para el desarrollo web.

<https://desarrolloweb.com/articulos/1325.php>

AprendeIA. (2022). 6 IDEs para Machine Learning con Python. © 2022 AprendeIA.

<https://aprendeia.com/ide-para-machine-learning-con-python/>

Cilleruelo, C. (18 de 4 de 2024). keepcoding.io. <https://keepcoding.io/blog/estructura-de-un-archivo-pe/>

Code, P. (23 de ABRIL de 2024). lascosasdeinternet. <https://lascosasdeinternet.com/cloud/google-colab/dominando-google-colab-guia-practica-para-la-ciencia-de-datos-y-machine-learning-en-la-nube/>

Colaboratory., G. C. (2022). Google Colab.(n.d.).Colaboratory.

<https://research.google.com/Colaboratory/intl/es/faq.html>

Comunicadora. (4 de 12 de 2020). segurmatica.cu. <https://www.segurmatica.cu/noticias/por-que-utilizar-un-antivirus-100-cubano-como-el-segurmatica-antivirus>

Consejo de ministros. (24 de 2 de 2019). SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Gaceta Oficial Cubana, págs. 2-4. ServiceNow. (2022).

DOCS, M. W. (2022). Fundamentos de JavaScript. © 2022 MDN WEB DOCS.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basics

E. L. Guzmán, P. (2005). Módulo Minería de Datos. Grupo de Investigación MIDAS, Universidad Nacional de Colombia (2005).

E., M. R. (2020). Machine Learning: análisis de lenguajes de programación y herramientas para desarrollo. RISTI, Nº E28, 04/2020, pp. 586-599.

Essentials, I. (21 de 2 de 2023). verizon. <https://espanol.verizon.com/articulos/internet-essentials/antivirus-definition/>

Formación, M. (18 de agosto de 2022). ¿Qué es R software? © 2022 Máxima Formación. <https://www.maximaformacion.es/blog-dat/que-es-r-software/>

Gonzalez, H. (17 de 5 de 2024). programacionpro. <https://programacionpro.com/tipos-de-algoritmos-machine-learning-una-guia-completa/>

HongfaXue, S. S. (20 de mayo de 2019). IEEE Xplore. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8718647>

Jareth. (19 de 3 de 2020). emsisoft. <https://www.emsisoft.com/en/blog/35668/the-pros-cons-and-limitations-of-ai-and-machinelearning-in-antivirus-software/>

Kaspersky. (24 de 2 de 2024). latam.kaspersky.com. <https://latam.kaspersky.com/resource-center/threats/types-of-malware>

KeepCoding. (2022). ¿Qué es Scala y para qué se usa? KeepCoding Tech School © 2022. <https://keepcoding.io/blog/que-es-scala-y-donde-se-usa/>

Kim., S. (2018). PE Header Analysis for Malware Detection. San José State.

Letusheva, V. (30 de marzo de 2023). The Python IDE for data science and web development. <https://blog.jetbrains.com/pycharm/2023/03/2023-1/>

LLC, e. (2022). Programación C++. © 2022 edX LLC. <https://www.edx.org/es/aprende/programacion-c-mas-mas>

MacFarland, A. (16 de enero de 2024). Unite.AI. <https://www.unite.ai/es/10-mejores-bibliotecas-de-python-para-aprendizajeautom%C3%A1tico-ai/>

Maimon, O. y. (2010). Data Mining and Knowledge Discovery Handbook. . Boston, MA: Springer US, 2010. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-09823-4>.

Microsoft. (22 de septiembre de 2022). Paseo por el lenguaje C#. © 2022 Microsoft. <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/tour-of-csharp/>

McAfee. (2020). lineadetiempo.net. <https://lineadetiempo.net/la-evolucion-de-los-antivirus-a-lo-largo-del-tiempo-una-lineacronologica/>

MNV. (2022). Programación en Shell. © 2022 MNV. <https://sites.google.com/a/ciencias.unam.mx/mnv/programacon-en-shell>

Pricewaterhouse Coopers. (10 de 06 de 2024). PwC.

<https://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2023/empresas-esperan-aumentociberataques-alto-impacto.html>

Profile Software Services, S. (25 de octubre de 2021). TypeScript: Qué es, diferencias con JavaScript y por qué aprenderlo. © 2022 Profile Software Services, S.L. Obtenido de <https://profile.es/blog/que-es-typescript-vs-javascript/>

Rafiqul Islam, R. T. (2010). Classification of malware based on string and function feature selection. (págs. 9–17).

Richard Harang, E. M. (14 de 12 de 2020). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2012.07634>.

Ruben.Ramiro. (22 de 5 de 2017). ciberseguridad.blog. <https://ciberseguridad.blog/reglas-yara-y-la-deteccion-de-malware-basado-en-firmas/>

Salgado, P. G. (4 de 10 de 2021). python. <https://docs.python.org/3/whatsnew/3.10.html>

Schapira, L. (13 de 12 de 2021). datascientest. <https://datascientest.com/es/machine-learning-definicion-funcionamiento-usos>

Services, A. W. (2022). What is Java? © 2022 Amazon Web Services.

<https://aws.amazon.com/es/what-is/java/>

Sikorski, A. H. (2012). Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software. volume 1nd Ed. No Starch Press.

Stibor, T. (2010). A study of detecting computer viruses in real-infected files in the n-gram representation with machine learning methods. (págs. 509–519).

TECHNOLOGIES., I. I. (4 de agosto de 2016). 10 ventajas de la minería de datos.

<https://itelligent.es/es/10-ventajas-la-mineria-web/>

TeuvoKohonen, P. S. (1998). Self-organizing maps of symbol strings. Neuro computing. (págs. 19–30).

Yonts, J. (6 de julio de 2012). SANS. <https://www.sans.org/white-papers/33979/>

Referencias Empíricas:

Oxrick. (24 de octubre de 2021). github. A dive into the PE file format - PE file structure - Part 3: NT Headers: <https://Oxrick.github.io/win-internals/pe4/>

OxRick. (27 de octubre de 2021). github. A dive into the PE file format - PE file structure - Part 4: Data Directories, Section Headers and Sections: <https://Oxrick.github.io/win-internals/pe5/>

Oxrick. (29 de octubre de 2021). github. Obtenido de A dive into the PE file format - LAB 1: Writing a PE Parser: <https://Oxrick.github.io/win-internals/pe8/>

Al-kasassbeh, M. (2020). Academia.

https://www.academia.edu/88594995/Robust_Intelligent_Malware_Detection_using_Light_GBM_Algorithm

Arora, M. M. (2023). Framework for Detection of Malware Using Random Forest Classifier. Proceedings of International Conference on Recent Innovations in Computing (págs. 727–740). Singapore: Springer Nature.

Assegie, T. A. (5 de febrero de 2021). SSRN.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3814215

Baker, K. (3 de junio de 2023). crowdstrike. <https://www.crowdstrike.com/cybersecurity-101/malware/malware-detection/>

Castro, R. (4 de 8 de 2022). wikiversus. <https://www.wikiversus.com/informatica/microsoft-defender-actualiza-ia/>

College, V. R. (2 de Apr de 2024). geeksforgeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/anomaly-detection-using-isolation-forest/>

Daulaguphu, S. (15 de agosto de 2022). Tech-zealots. <https://tech-zealots.com/malware-analysis/portable-executable-structure-malware-analysis-part-2/>

Defensa, M. d. (2024). mineryreport.

<https://mineryreport.com/ciberseguridad/glosario/soluciones/termino/deteccion-anomalias/>

Dehghantanha, J. B. (2018). Leveraging Support Vector Machine for Opcode Density Based Detection of Crypto-Ransomware. Cyber Threat Intelligence (págs. 107–136). United Kingdom: Springer International Publishing.

Gibert, M. J. (2019). The rise of machine learning for detection and classification of malware: Research developments, trends and challenges. Journal of Network and Computer Applications.

Glauco H. S. Carvalho, I. W. (2021). Malware Detection Using Machine Learning Models. Advances in Networked-Based Information Systems (págs. 238-246). Canadá: Springer International Publishing.

Library, S. D. (Mar de 2013). TechRepublic. <https://www.techrepublic.com/resource-library/search/?q=Malware+Detection+Through+Decision+Tree+Classifier>

Hyrum S. Anderson, P. R. (16 de 4 de 2018). arxiv. <https://arxiv.org/abs/1804.04637>

Jayanth, D. (2019). Github. <https://github.com/DasariJayanth/Malware-Detection-in-PE-files-using-Machine-Learning/blob/master/README.md>

Karl-Bridge-Microsoft. (29 de febrero de 2024). microsoft. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/debug/pe-format>

- Lambert, T. (5 de enero de 2022). github. <https://forensicitquy.github.io/adventures-in-yara-hashing-entropy/>
- Lucía Jiménez, R. (24 de 1 de 2024). manageengine. <https://blogs.manageengine.com/espanol/2024/01/24/ngav-nueva-generacion-antivirus-con-inteligencia-artificial.html>
- Martorell, S. D. (1 de julio de 2024). bitlifemedia. <https://bitlifemedia.com/2024/07/rol-ia-deteccion-malware-avanzado/>
- McClure. (2019). iberiza. Obtenido de iberiza: <https://iberiza.es/solutions/seguridad/seguridadcylance/>
- Muhammad Shoaib Akhtar, T. F. (3 de noviembre de 2022). mdpi. <https://www.mdpi.com/2073-8994/14/11/2304>
- Nana Kwame Gyamfi, N. G. (31 de octubre de 2023). mdpi. <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/21/11908>
- Nureni Ayofe Azeez, O. E. (10 de February de 2021). Informatics. <https://www.mdpi.com/2227-9709/8/1/10>
- Park, D.-Y. (12 de febrero de 2022). Github <https://github.com/eo4929/Malware-Detection-using-PEfiles/blob/main/README.md>
- Pelf, M. (19 de marzo de 2023). Mark Pelf Blog. Obtenido de PE Format Illustrated – Part 1 - Mark Pelf - Blog: <https://markpelf.com/1628/pe-format-illustrated-part-1/>
- Pham Huu-Danh, L. T. (2018). Static PE Malware Detection Using Gradient Boosting Decision Trees Algorithm. Future Data and Security Engineering (págs. 228-236). Ho Chi Minh, Vietnam: Ho Chi Minh City University of Technology, Ho Chi Minh, Vietnam.
- Richard Harang, E. M. (14 de 12 de 2020). arxiv. <https://arxiv.org/abs/2012.07634>
- Ruiz, J. (2019). openaccess.uoc.edu. <https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/89547/6/jaruizrTFM0119memoria.pdf>
- Sanjay K. Sahay, M. C. (2019). An Efficient Detection of Malware by Naive Bayes Classifier Using GPGPU. Advances in Computer Communication and Computational Sciences (págs. 255–262). Singapore: Springer.
- Shahpasand, M. (2018). Academia. https://www.academia.edu/81089898/Malware_Classification_and_Detection_Using_Artificial_Neural_Network
- Referencias Metodológicas:**
- Alayn Lado Chaviano, L. G. (nov de 2022). Repxos. <https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10656>

Gorment, N. S. (2021). A Recent Research on Malware Detection Using Machine Learning Algorithm: Current Challenges and Future Works. 7th International Visual Informatics Conference (págs. pp 469–481). NureniAyofeAzeez, O. E. (10 de February de 2021). Informatics. <https://www.mdpi.com/2227-9709/8/1/10>

Park, D.-Y. (12 de febrero de 2022). Github. <https://github.com/eo4929/Malware-Detection-using-PEfiles/blob/main/README.md>

Referencias Complementarias:

Prensa. (24 de 4 de 2020). excelenciascuba.com.

<https://www.excelenciascuba.com/generales/antivirus-en-cuba-licencias-gratuitas-unaopcion-de-segurmatica>

PricewaterhouseCoopers. (2024). PwC.

<https://www.pwc.es/es/publicaciones/transformacion-digital/global-digital-trust-insights2024.html>

PricewaterhouseCoopers. (2024). PwC.

<https://www.bain.com/insights/generative-ai-and-cybersecurity-strengthening-both-defensesand-threats-tech-report-2023/>

Al organizar las referencias de esta manera, se espera ofrecer al lector una visión completa y coherente de las fuentes utilizadas en el transcurso de la investigación.

ANEXOS

Anexo 1 Detecciones Anuales de Malwares y Aplicaciones Potencialmente ND. Fuente: (PricewaterhouseCoopers, PwC, 2024)

Técnica	Descripción
Artificial Neural Network	Eficaz para detectar patrones complejos en los datos.
LightGBM	Un modelo de ensamble que es rápido y eficiente.
Gradient Boosting	Combina múltiples modelos débiles para mejorar la precisión.
Decision Tree	Fácil de interpretar y útil para entender las decisiones del modelo.
Random Forest	Un modelo de ensamble que reduce el sobreajuste.
Isolation Forest	Eficaz para la detección de anomalías.
Regresión Logística	Útil para la clasificación binaria.
Naive Bayes	Eficaz para clasificación con características independientes.
Support Vector Machine	Eficaz para la clasificación en espacios de alta dimensión.
K-Nearest Neighbors	Simple y eficaz para problemas de clasificación.

Anexo 2 Descripción de modelos

$$F1 = 2 \cdot \frac{P \cdot R}{P + R}$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$P = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$S = \frac{TN}{TN + FP}$$

$$G = \sqrt{R \cdot S}$$

Leyenda:

- TP: Verdaderos Positivos (True Positives)
- FP: Falsos Positivos (False Positives)
- FN: Falsos Negativos (False Negatives)
- TN: Verdaderos Negativos (True Negatives)
- P: Precisión (Precision)
- R: Sensibilidad (Recall)
- S: Especificidad (Specificity)
- G: Media Geométrica (G-Mean)
- AUC: Área Bajo la Curva (Area Under the Curve)

Anexo 3 Formulas de las métricas. Elaboración propia.

Curva ROC (Receiver Operating Characteristic): La curva traza la Tasa de Verdaderos Positivos (TPR) contra la Tasa de Falsos Positivos (FPR) en varios ajustes de umbral de los 5 mejores modelos.

Anexo 4 LightGBM. Fuente: Google Colab

Anexo 5 GBC. Fuente: Google Colab

Anexo 6 DT. Fuente: Google Colab

Anexo 7 KNN. Fuente: Google Colab

Anexo 8 RF. Fuente: Google Colab

Anexo 9 Fragmento del Árbol de decisiones LGBM. Fuente: Google Colab

Anexo 10 Arquitectura del entorno distribuido. Elaboración Propia

		Observación (REAL)	
		Positivos	Negativos
Predicción	Positivos	Verdaderos positivos (VP) Cantidad de <i>positivos</i> que fueron <i>clasificados correctamente</i> como positivos por el modelo	Falso positivos (FP) Cantidad de <i>negativos</i> que fueron <i>clasificados incorrectamente</i> como positivos
	Negativos	Falsos negativos (FN) Cantidad de <i>positivos</i> que fueron <i>clasificados incorrectamente</i> como negativos.	Verdaderos negativos (VN) Cantidad de <i>negativos</i> que fueron <i>clasificados correctamente</i> como negativos por el modelo

Anexo 17 Matriz de Predicción. Elaboración Propia